

चाँद की 'राजनीति'

(सन्दर्भ : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन)

आशुतोष पार्थश्वर

नवम्बर 1922 में इलाहाबाद से 'चाँद' पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। पत्रिका के सम्पादक थे—रामकृष्ण मुकुन्द लघाटे। इसके पहले अंक का सम्पादकीय 'हमारा उद्देश्य' शीर्षक से प्रकाशित है। यह सम्पादकीय कहता है कि "किसी समाज में जो अन्याय फैलता है उसे दूर करने के अन्य साधनों में मुख्य तीन साधन—युद्ध, कानून और न्यायी पक्ष के मतों का प्रसार है। जिन लोगों के हाथ में युद्ध या कानून का का शस्त्र नहीं रहता उन्हें तीसरे साधन ही की शरण लेनी पड़ती है। उन्हें अन्याय को हटाने के लिए अपने न्यायपूर्ण मतों का प्रसार करके बहुमत को अपने पक्ष में करना पड़ता है" और 'चाँद' का प्रकाशन इस तीसरे साधन यानी 'न्यायपूर्ण मतों' के प्रसार के लिए किया जा रहा है। पत्रिका के अनुसार, "चूँकि इस देश की अनेक सामाजिक कुरीतियों ने हमारे दिल पर गहरी चोट पहुँचाई थी और हमारी आत्मा बार-बार हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि से इस देश के समाज सुधारकों का हाथ बटावें अतएव हमने दो वर्ष पहिले स्त्रियों का 'चाँद' नामक पत्र निकालना निश्चित किया था।" दो वर्ष पूर्व पत्रिका का डिक्लेरेशन जमा किया जा चुका था और अंग्रेजी सरकार को यह विश्वास दिलाया गया था कि 'चाँद' "केवल सामाजिक तथा साहित्यिक विषयों की चर्चा करेगा। प्राचीन अथवा अर्वाचीन राजनीति से इस पत्र का कोई सम्बन्ध न होगा।" किन्तु, अंग्रेजी सरकार इस डिक्लेरेशन मात्र से सन्तुष्ट न थी और पत्रिका के संचालकों से 1500 रु. की जमानत माँगी गई। इस बाध्यता ने पत्रिका के प्रकाशन में विलम्ब उत्पन्न किया। 1922 के नवम्बर महीने से जब पत्रिका निकलनी शुरू हुई तो संचालकों का 'न्यायपूर्ण मतों' के प्रसार का अपना उद्देश्य सधता नज़र आने लगा और उसकी प्रसन्नता 'सम्पादकीय विचार' में इस प्रकार व्यक्त हुई, "चूँकि हम सरकार को 1500 रु. भेंट करने में असमर्थ सिद्ध हुए अतएव हमें पत्र प्रकाशन का विचार कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना पड़ा। परन्तु इस दरमियान में हमारी आत्मा किसी प्रकार शान्त न थी। हम दिन-रात इसी चिन्ता में मग्न थे कि ईश्वर हमें वह दिन कब दिखलाएगा कि जब हम 'चाँद' द्वारा भारतीय स्त्री समाज की जो कुछ सेवा हो सके, कर सकेंगे? आज सुदैव से उस दिन का उदय हुआ है। आज हम 'चाँद' को इस देश की स्त्रियों के चरणों पर अर्पण करते हैं कि वे इस बालक से, जिस प्रकार की उचित सेवा लेना चाहें, लें।"।

स्पष्ट रहे कि 'चाँद' ने अपने प्रकाशन का उद्देश्य क्या घोषित किया था? इस लेख का उद्देश्य यह दिखाना है कि 'चाँद' के संचालकों-सम्पादकों ने भले ही 'प्राचीन अथवा अर्वाचीन राजनीति' से स्वयं को दूर रखने का डिक्लेरेशन भरा हो, किन्तु अपनी यात्रा के दौरान वे बार-बार

इस डिक्लेरेशन को अतिक्रमिit कर 'न्यायपूर्ण मतों' के प्रसार के लिए भारतीय राजनीति की छोटी-बड़ी हलचलों को अपने पन्नों पर अपने ढंग से जगह देते रहे। हालाँकि, यह लेख रामरख सिंह सहगल के 'चाँद' से जुड़ाव की अवधि पर केन्द्रित है। असहयोग आन्दोलन के आधार से सरदार भगत सिंह और उननके साथियों की फाँसी तक 'चाँद' की यात्रा असहयोग आन्दोलन के पृष्ठाधार पर शुरू होती है और वहाँ से 1947 तक के विविध पड़ाव, स्वतंत्रता-संचरण की विविध छवियाँ, उपलब्धियाँ और सीमाएँ—'चाँद' में पर्याप्त उपस्थित हैं।

भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में रामरख सिंह सहगल अपने सम्पादकीय साहस और प्रयोगों के लिए स्थायी महत्त्व के हकदार हैं। हिन्दी पत्रकारिता की उपलब्धियाँ और सीमाओं, दोनों के लिए उनकी पत्रकारिता से गुजरना अनिवार्य है। वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे, ऐसे में सम्भव न था कि उनकी पत्रकारिता 'राजनीति' से अछूती रहती। जब उन्होंने 'चाँद' का प्रकाशन आरम्भ किया तो उसमें राजनीतिक विषयों की उपस्थिति का सिलसिला 'समाचार संग्रह' स्तम्भ से शुरू हुआ। विभिन्न समाचार-पत्रों से इस स्तम्भ के लिए समाचारों का संकलन किया जाता था। हम देखें कि वहाँ जिन समाचारों को जगह मिल रही थी, उनका चुनाव सम्पादक क्यों कर रहा था, साथ ही उनकी प्रस्तुति किस रूप में कर रहा था? इससे हम उस दौर के 'बौद्धिक वर्ग' की मानसिक निर्मिति को पढ़ पाएँगे और बीसवीं सदी के तीसरे दशक के प्रमुख सवालों, जिनमें स्त्री, देश, धर्म और जाति प्रमुख हैं, पर 'चाँद' की दृष्टि का मूल्यांकन कर पाएँगे।

'चाँद' के नवम्बर 1922 के अंक के पहले टाइटल पृष्ठ पर 'भारतमाता' की तस्वीर प्रकाशित हुई और दिसम्बर 1922 के अंक में 'समाचार संग्रह' स्तम्भ में पहला राजनैतिक समाचार। यह समाचार किसी पुरुष, नहीं बल्कि एक स्त्री की राजनैतिक गतिविधि से जुड़ा है। पंजाब में असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण पार्वती देवी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी की सूचना के साथ 'चाँद' ने यह भी लिखा, "बीसवीं शताब्दी में यह पहली महिला हैं जिन्हें देश के लिए जेलखाने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।" स्पष्ट है कि पार्वती देवी की गिरफ्तारी 'चाँद' के लिए एक सूचना मात्र नहीं है। 'चाँद' उस गिरफ्तारी को आदर देता है और उस 'सौभाग्य' का संचरण चाहता है।

इस स्तम्भ में दो अन्य राजनीतिक सूचनाएँ जगह पाती हैं। एक सूचना यह है कि अब भारत की स्त्रियाँ भी 'एक बड़ा भारी राजनैतिक आन्दोलन' स्थित करनेवाली हैं। अतः भारतीय स्त्रियों को इस ओर 'सदैव सचेत रहना चाहिए'। दूसरी सूचना 'श्रीमती कस्तूरी बाई गांधी' से जुड़ी है। सूचना यह है कि कस्तूरी बाई गांधी दिसम्बर 1922 में होनेवाले स्त्रियों की कॉन्फ्रेंस का सभापतित्व करेंगी साथ ही लाहौर के राष्ट्रीय महाविद्यालय के 'कन्वोकेशन' की प्रधान भी होंगी। इन सूचनाओं को प्रस्तुत करते हुए सम्पादक ने अपनी ओर से यह भी जोड़ा, "भारत अब स्त्रियों का सम्मान करना सीख रहा है।" बहुत स्पष्ट है कि यह 'भारत' पुरुष भारत है। ध्यान दें कि स्त्रियों के सम्मान का प्रश्न भारतीय राजनीति के भीतर से हल हो रहा था। उनकी सक्रियता ने उन्हें यह सम्मान दिलाया था। ये दोनों स्त्रियाँ गैर हिन्दी प्रदेश की थीं। एक पंजाब से और दूसरी गुजरात की। उनकी सक्रियता में उनके परिवारों की भूमिका थी। तमाम समाचारों से इन स्त्री चेहरों को चुनकर और उनकी खबर प्रकाशित कर 'चाँद' ने हिन्दीभाषी समाज को सन्देश देना चाहा था।

पार्वती देवी की गिरफ्तारी की गूँज जनवरी 1923 के 'समाचार संग्रह' स्तम्भ में पुनः सुनाई देती है। उन्हें मेरठ के मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी। 'चाँद' ने अदालत में दिए उनके लिखित बयान को इस अंक में प्रकाशित किया। इसी स्तम्भ में दिसम्बर 1922 में लाहौर में हुए स्त्रियों के 'स्वराज्य सम्मेलन' की सूचना प्रकाशित है। इस

सम्मेलन में लाला लाजपत राय की पत्नी राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरी बाई और अली बन्धुओं की माता आबादी बानो बेगम ने भाग लिया था। सम्मेलन में पार्वती देवी के कारावास पर एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।⁸ 'चाँद' के अनुसार वह प्रस्ताव 'सुलभ पवित्रता और निर्भयता का सूचक' है। उसकी 'कामना है कि भारत का महिला समाज इसी प्रकार स्वयं अपना उद्धार करना सीखें।' दिसम्बर के अंक में सन्देश देने की कोशिश की गई थी, किन्तु जनवरी अंक का स्वर उससे भिन्न है। यहाँ अपेक्षा यह है कि 'महिला समाज', 'स्वयं अपना उद्धार करे'। वह सूचना अब केवल समाचार मात्र नहीं है, वह उससे आगे की यात्रा पर है।

इस अंक में दूसरी सूचना पूना में सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी से जुड़ी है। सजा प्राप्त पचीस सत्याग्रहियों में एक साठ वर्ष की वृद्धा भी थीं। इस सूचना को भी 'चाँद' ने महज सूचना के रूप में प्रकाशित नहीं किया। उसने अपनी ओर से यह फड़कती हुई टिप्पणी जोड़ी, "प्रातः स्मरणीय महारानी झाँसी की रानी का खून अभी तक भारतीय महिलाओं की नसों में बह रहा है, यह घटना इस बात की द्योतक है।"⁹

इस अंक में बम्बई म्यूनिसिपल चुनाव में राष्ट्रीय म्यूनिसिपल पार्टी की ओर से श्रीमती सरोजिनी नायडू और बाबू वाई.आर. टोलीवाला को उम्मीदवार बनाने की सूचना भी प्रकाशित है। इसके साथ दर्ज सम्पादकीय टिप्पणी भी कम मानीखेज नहीं है। टिप्पणी है, "भारतीय पुरुष समाज के दिमाग ने कुछ पलटा खाया है। इसकी सूचना इस शुभ समाचार से मिल रही है।"¹⁰

कहाँ 'चाँद' ने प्राचीन अथवा अर्वाचीन राजनीतिक विषयों से स्वयं को मुक्त रखने का डिक्लेरेशन भरा था और यह देखिए कि प्रकाशनारम्भ होते ही उसने भारतीय राजनीति को अपने पृष्ठों पर जगह देने का सिलसिला शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण यह है कि इस सिलसिले की शुरुआत स्त्री-पहचान के साथ हुई। इसके साथ यह भी ध्यान देनेवाली बात है कि जब 'चाँद' लिखता है कि भारत स्त्रियों का सम्मान करना सीख रहा है तो इस 'भारत' का अर्थ पुरुष भारत है।

फरवरी 1923 के अंक में पहली बार स्त्रियों की राजनीति से इतर समाचार प्रकाशित हुए। यह समाचार चौरी-चौरा कांड में सजा की घोषणा से जुड़ा है। उससे इतर दो समाचार स्त्रियों से जुड़े हैं। एक में, कस्तूरी बाई के जेल में महात्मा गांधी से मिलने और पूना के मुल्शी पेठा में मुल्शी-सहायक मंडल का निरीक्षण करने की सूचना है। उस विवरण के साथ यह टिप्पणी दर्ज है कि "महात्मा गांधी के कारावास में रहते हुए भी उनका स्थान खाली नहीं है। 'अर्द्धांगिनी' शब्द का वास्तव में यही अर्थ होना चाहिए।"¹¹ 'चाँद' ने 'अर्द्धांगिनी' होने की अपनी कसौटी बना रखी थी! दूसरी सूचना, पुनः पूना की है। किन्तु, उस 'अर्द्धांगिनी' भाव के ठीक विपरीत! मुल्शी पेठा के सत्याग्रहियों में छह महिलाएँ थीं। उनमें से एक जानकीबाई वालिंबे से अदालत में पूछे गए सवाल और उनके द्वारा दिए गए जवाब काबिले-गौर हैं। सवाल-जवाब देखिए :

प्रश्न— तुम्हारा नाम क्या है?

उत्तर— मेरा नाम मनुष्य है।

प्रश्न— पति का क्या नाम है?

उत्तर— स्वयं मेरे मौजूद होने पर यह पूछने की कोई जरूरत नहीं।

प्रश्न— और ज्ञात?

उत्तर— स्त्री।

प्रश्न— धंधा?

उत्तर— संसार में सच्चे काम करना।

प्रश्न— कहाँ रहती हो?

उत्तर— पृथ्वी पर!

प्रश्न— तुम्हें कुछ कहना है?

उत्तर— ब्रिटिश अदालत में मुझे कुछ नहीं कहना है।¹²

केवल निर्भीकता के कारण ये उत्तर महत्वपूर्ण नहीं हैं। ब्रिटिश राज में एक स्त्री का यह साहस आकर्षक है, किन्तु उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका यह कहना है कि उसकी जात 'स्त्री' है और स्वयं 'उसके मौजूद होने पर' उसके पति का नाम पूछना अर्थहीन है। यह एक क्रान्तिकारी उद्घोषणा है। इस वक्तव्य के साथ 'चाँद' ने यह जोड़ा, "जब तक भारतीय स्त्रियाँ इतनी निर्भीक और स्वार्थ त्यागिनी न होंगी निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक न एक अड़चन लगी रहेगी।"¹³ यानी, स्त्रियों की निर्भीकता और स्वार्थ त्याग को 'चाँद' ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में प्रस्तावित किया। यह प्रशंसनीय है, किन्तु यह प्रश्न रह गया कि 'स्वार्थ त्याग' से 'चाँद' का क्या आशय है? क्या इसे पति की पहचान से मुक्त होने के रूप में देखा जाए? परिवार, सामाजिक दबावों और तथाकथित मर्यादाओं से मुक्त होने के रूप में देखा जाए या मात्र लौकिक सुविधाओं के आकर्षण से दूर होना ही स्वार्थ त्याग है!

'चाँद' में ऐसी खबरें छपती रहीं और खबरों के साथ टिप्पणी भी। अप्रैल 1923 के अंक में उमा नेहरू के इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी और सरोजिनी नायडू के बम्बई म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य निर्वाचित होने की सूचना प्रकाशित है। 'चाँद' में इस खबर के प्रकाशित होने का महत्त्व इस टिप्पणी के कारण है, "हमें आशा है कि यह दोनों देवियाँ अपने कार्यों से यह सिद्ध कर देंगी कि स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही योग्यता होती है।"¹⁴ यानी, पैमाना पुरुष ही है! इस अंक में लाहौर में पार्वती देवी एवं अन्य स्त्रियों द्वारा गांधी दिवस मनाने, खद्दर बेचने तथा तिलक स्वराज्य फंड के लिए चन्दा एकत्रित करने का समाचार प्रकाशित है। अन्यान्य समाचारों के साथ एक सूचना मेरठ में आयोजित स्त्रियों की एक सभा की है। 29 मार्च, 1923 को आयोजित उक्त सभा को पं. मोतीलाल नेहरू ने सम्बोधित किया था। अपने भाषण में मोतीलाल नेहरू ने पार्वती देवी, महात्मा गांधी, खादी, चरखा आदि का जिक्र करते हुए बेहद रोचक अन्दाज में स्वतंत्रता आन्दोलन में अपने घर की स्त्रियों की सक्रियता का उल्लेख किया। वे कहते हैं, "मेरी स्त्री मेरी ही तरह बुद्धि है, परन्तु मेरे इकलौते लड़के जवाहरलाल को उसने जेल जाने से कभी नहीं रोका। बल्कि हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। मेरी स्त्री ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक स्वराज्य नहीं होगा, हम लोग हरगिज जेवर न पहिनेंगे। मेरी छह वर्ष की पोती उन बच्चों के साथ कभी नहीं खेलती है जो विदेशी कपड़े पहिने होते हैं। इसका एक मात्र कारण यही है कि, वह माता-पिता तथा दादा-दादी से सदा स्वदेशी के महत्त्व की बात सुना करती है।"¹⁵

मई-जून 1923 के अंक में भारतीय राजनीति में स्त्री की मुखर उपस्थिति की सूचना देनेवाली दो खबरें हैं। पहली, आन्ध्र की सुभामा के प्रण की खबर, कि सरकार जब तक नमक से कर नहीं हटाएगी, वे नमक नहीं खाएँगी। दूसरी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के अगले दिन ही रिहाई की। इस अंक में पंजाब में सक्रिय श्रीमती पूरन देवी का स्त्रियों के नाम एक खुला उत्तेजक पत्र प्रकाशित है। आकर्षक और तीखे लहजे की यह माँग देखिए, "हम कैसी दुर्भाग्य हैं कि हमारे देश में मातृभूमि का प्रेम भी एक जुर्म है। पूजनीय देवियों, इस समय हमारे पुरुषों के साथ जेलों में जो बर्ताव हो रहा है क्या आपको उसका कुछ पता है। सख्त गरमी के दिनों में उनको कोठड़ियों में सुलाया जाता है। गली-सड़ी और कीड़ों से खाई हुई सब्जी और दालें उनको खाने को मिलती हैं। सख्त से सख्त काम उनसे लिए जाते हैं। परन्तु इस गम में हमें एक प्रकार की खुशी है, एक बात का मान है

कि हमारे ये वीर पुरुष माथे पर त्यूड़ी चढ़ाने का नाम तक नहीं लेते, वे प्रसन्न वदन हैं। दुख का उनके चेहरे पर नामोनिशान नहीं।

प्यारी बहनो! क्या आपने कभी सोचा है कि उनके कष्टों का कारण कौन है। मुझे आप क्षमा करें यदि मैं कहूँ कि हम ही उनको जेल में रखने का कारण हैं। हमारे ही कारण वे दुख सह रहे हैं। मेरे विचार में यदि भारतवर्ष की समस्त देवियाँ खद्दर पहनने के प्रण पर स्थिर रहतीं तो देश की यह अवस्था आज कदापि न हुई होती। हमने अपना वचन पूरा नहीं किया। हम तो फिर चमकीले और रंगीले वस्त्रों को पसन्द करने लगी हैं। मेरा विचार है कि मनुष्यों के खद्दर पहनने से कुछ नहीं बनेगा जब तक स्त्रियाँ खद्दर धारण नहीं करतीं।

प्यारी बहनो! मैं आपसे क्या कहूँ। किसकी दुहाई दूँ। किसके नाम से फ़रियाद करूँ। यही फ़रियाद करती-करती मेरी बहिन पार्वती जेल में चली गई। मेरा तो कलेजा छलना होता है जब मैं आपको इस कदर देश से विमुख देखती हूँ। आपको अपनी सजावट की चिन्ता है और उधर भारतवर्ष उजड़ा जा रहा है। यह समय सुख और चैन का नहीं। ये घड़ियाँ सोकर गुजारने से देश का नाश हो जाएगा। मेरी बहनो! जागो और निद्रा को त्यागो। तुम पर देश का आश्रय है। आओ हिम्मत करो।—देवियो! पिछले पापों को त्यागो और आगे के लिए देश सेवा का प्रण करो। विदेशी वस्त्र को त्याग दो। विलायती वस्त्रों से डरो। ये वस्त्र ऊपर से साँप की तरह चमकीले हैं लेकिन विष से भरे हैं। सँभल जाओ अन्यथा फ़ंछताओगी और यह समय हाथ नहीं आवेगा। मैंने आपको अच्छा या बुरा जो कुछ कहना था कह दिया। इसको मानना या न मानना आपके वश में है। यदि मान लिया तो देश का बेड़ा पार है। भारत स्वतंत्र हो जाएगा। आपका नाम होगा आपकी कीर्ति फैलेगी। यदि न माना तो परिणाम साफ़ है। आपके घूँघट उठाए जाएँगे, आपके मुँह पर थूका जाएगा। आपकी बेइज्जती होगी। आपके बच्चों को मार-मार बेहोश किया जाएगा। सोच लो क्या यह जीवन आपको स्वीकार है? मेरे विचार में तो इस जीवन से मर जाना अच्छा है।”¹⁶

‘चाँद’ में इस पत्र के साथ कोई टिप्पणी दर्ज नहीं है। वे टिप्पणियाँ जिनसे ‘भारत’ का अर्थ ‘पुरुष भारत’ निकलता है। प्रश्न यह है कि क्या पूरन देवी की इस चिट्ठी का स्वर उसी ‘पुरुष भारत’ के स्वर से मेल खाता है। या इनमें कुछ अन्तर है? स्त्रियों से ‘स्वार्थ त्याग’ की अपेक्षा का उल्लेख पूर्व में हुआ है। यहाँ भी अपेक्षा की गई है कि स्त्रियाँ विदेशी वस्त्रादि त्यागें। तो क्या ‘स्वार्थ त्याग’ से महज यही अर्थ लिया जाए। पुरुषों के त्याग और सहनशीलता का बखान भी इस पत्र में है। क्या पूरन देवी वही मानदंड स्त्रियों के लिए भी निश्चित कर रही थीं? जब वे कहती हैं कि ‘आपके घूँघट उठाए जाएँगे, आपके मुँह पर थूका जाएगा। आपकी बेइज्जती होगी। आपके बच्चों को मार-मार बेहोश किया जाएगा।’ तो यह नहीं बतातीं कि ऐसा करनेवाला कौन होगा? यह अनकहा है कि वह भारतीय होगा या ब्रिटिश, किन्तु वह होगा पुरुष ही! इसलिए चरखा, खद्दर और स्त्री—इस दौर में तीन बिन्दु हैं जिनसे भारतीय स्वतंत्रता और स्त्री स्वतंत्रता की पहचान नत्थी हो जाती है।¹⁷

यह पुकार और माँग धीरे-धीरे ‘समाचार-संग्रह’ के स्तम्भ से निकलकर मुख्य सामग्री में जगह पाने लगी। जुलाई 1923 के अंक में श्रीमती शारदा कुमारी देवी के लेख ‘भारतीय महिलाओं के कर्तव्य’ में यह पुकार इस तरह है, “हमारी माताएँ सरोजिनी नायडू, अवन्तिका बाई, बी अम्मा आदि देश कार्यों के अर्थ निरन्तर प्रयत्न एवं कष्ट सहने के लिए तैयार रहती हैं। पुनः हम उन्हीं की पुत्री होकर क्यों कर्तव्य पथ से च्युत हो जाएँ? हम क्यों न अपने को अपनी जन्मभूमि की सेवा के निमित्त बलि कर दें?”¹⁸ स्त्रियाँ अब केवल पुरुषों के उदाहरणों पर आश्रित नहीं थीं। उनके अब अपने भी आदर्श थे! वे उनका नाम ले रही थीं। हालाँकि, अभी भी वे पुरुष-आग्रहों में

बँधी थीं। अपने संघर्ष और सेवा का लक्ष्य उन्होंने देश के 'पुत्रों'¹⁹ को योग्य और समर्थ बनाना माना। इसके लिए उदाहरण महात्मा गांधी की माँ का दिया गया। लिखा गया कि यह उनकी माँ ही थीं जिन्होंने गांधी को दृढ़ बनाया।

गांधी से जुड़ा एक समाचार सितम्बर-अक्टूबर 1923 के अंक में है। गांधी तब यरवदा जेल में थे और वहाँ उनसे मिलने के लिए बम्बई से 50 और पूना से 100 महिलाएँ गई थीं, किन्तु उन्हें मिलने न दिया गया। इस खबर का प्रकाशन देश की राजनीति में स्त्रियों की रुचि, भागीदारी और सक्रियता को दिखाता है। साथ ही यह समाचार इसका भी उद्घाटक है कि भारतीय राजनीति में गांधी के प्रवेश के साथ वह दौर शुरू हुआ, जिसमें स्त्रियाँ केवल भीड़ के रूप में सीमित नहीं रहीं। इस समाचार से यह भी पता चलता है कि असहयोग आन्दोलन के साथ स्त्रियों में इतना तेज आ गया कि वे शीर्ष नेतृत्व से मिलने में हिचकती, सकुचाती और शरमाती नहीं।

मार्च 1924 के अंक में खद्दर के प्रचार के सम्बन्ध में अवन्तिका वाई गोखले का एक पत्र प्रकाशित है। इस अंक में कस्तूरीबाई गांधी द्वारा कोकोनाडा में आयोजित महिलाओं के सम्मेलन में दिए भाषण को भी जगह मिली है। भाषण के साथ श्रीमती गांधी की तस्वीर भी इस अंक में है। श्रीमती गांधी जागरण का सन्देश देती हैं। वे अपेक्षा जताती हैं, "प्यारी वहिनो! हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मातृभूमि अपनी पुत्रियों से भी सहायता पाने की आशा रखती है। हमें अपने महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए नम्र और शुद्ध भाव तथा तन-मन से काम करना चाहिए।... अभी से सावधान हो जाओ। अपने ऊपर यह कलंक न लगने दो कि जिस भारतमाता की सीता और द्रौपदी, मीराबाई, नूरजहाँ, चाँदबीबी और झाँसी की लक्ष्मी बाई जैसी पुत्रियाँ रहीं उसके अब इस जमाने में वैसी एक भी पुत्री नहीं रही।"²⁰ ऊपर के उदाहरण की तरह यहाँ भी स्त्रियाँ ही रोल-मॉडल के रूप में हैं।

वे स्त्रियों की शिक्षा, शिल्पकार्य की शिक्षा, विधवा प्रश्न, अछूतोद्धार, खादी आदि विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखती हैं और अपने व्याख्यान का अन्त यह कहते हुए करती हैं, "हमारे प्रयत्न सफल होंगे पर न केवल स्वराज्य ही प्राप्त होगा, बल्कि संसार को इसका भी प्रमाण मिल जाएगा कि आत्मबल से ही पशुबल दबाया जा सकता है।"²¹

अप्रैल 1924 के अंक में दो खबरें पंजाब से हैं। और दोनों ही बेहद मार्मिक! पूर्व में पार्वती देवी की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है। इस अंक में प्रकाशित एक खबर पुनः उन्हीं से जुड़ी है। समाचार यह है कि "फर्रुखाबाद जेल की चारदीवारी में श्रीमती पार्वती देवी दो वर्ष के लिए बन्द हैं। उन्हें एक तो सख्त कारागार की सजा है ही, दूसरी बात यह है कि उन्हें चार ही वजे एक कोठरी में बन्द कर दिया जाता है जिसमें वे 14 घंटे के लिए बन्द रखी जाती हैं। उन्हें किसी से बात करने की आज्ञा नहीं है, न अपने कमरे की सीमा पार करने की। ऐसी हालत में उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है।"²² युक्तप्रान्त कौंसिल ने उन्हें छोड़ने का प्रस्ताव दिया, "किन्तु तौ भी सरकार से उत्तर यह मिला कि किसी ऐसे कारण से जिनको सरकार नहीं बताना चाहती सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी।"²³ भला इस धृष्टता का भी कोई ठिकाना है! 'चाँद' ने अपनी ओर से सरकार से प्रश्न किया, "क्या महात्मा गांधी से ज्यादा वह इन्हीं से डरती है?"²⁴ ऐसी खबरों को प्रस्तुत करने के दो लक्ष्य थे—एक, अंग्रेजी राज की तानाशाही पर सवाल—दूसरा, स्त्री-नेतृत्व और उनके संघर्ष को महत्त्व। दूसरी खबर लाहौर की सरला देवी की है। सोलह वर्षीया इस युवती ने आजीवन खद्दर पहनने का निर्णय लिया था किन्तु वह असमय मृत्यु को प्राप्त हुई। 'चाँद' के लिए यह एक उल्लेखनीय घटना है क्योंकि "उसने मृत्यु के पहले अपनी माँ से कहा—'मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मेरे खादी के व्रत को निबाह दिया। मेरे तमाम कपड़े अनाथ

लड़कियों को दे देना।" फिर उसने सतृष्ण दृष्टि से पिता की ओर देखा और धीमी आवाज में प्रार्थना की— "आप कृपा कर 100 रु. महात्मा जी को तिलक स्वराज कोष के लिए भेज देना। यही मेरी अन्तिम भेंट होगी।"²⁵ यह तड़प और त्याग, दोनों 'चाँद' को आकर्षित करता है। कहना न होगा, ऐसी खबरों की 'चाँद' में उपस्थिति बहुत सुविचारित थी।

पंजाब की पार्वती देवी की गिरफ्तारी को 'चाँद' ने इन दिनों पर्याप्त महत्त्व दिया। मई 1924 के अंक में पुनः उनसे जुड़ी एक सूचना प्रकाशित होती है। यह सूचना गुरुदासपुर के श्री दौलतसिंह बेदी के हवाले से प्रकाशित है। श्रीमती पार्वती देवी फर्रुखाबाद जेल में बन्द थीं और श्री बेदी अपनी बहन के साथ मिलने आए थे। बेदी साहब की बहन पार्वती देवी से मिल पाई किन्तु उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। कहा गया कि एक बार में एक ही व्यक्ति की भेंट हो सकती है। अब चाहे कोई कितनी दूर से आया हो, वह मर्द हो या औरत! "इतनी दूर से किसी स्त्री का अकेले आना असम्भव है, और उनके साथ जो व्यक्ति तीस-पैंतीस रुपए खर्च कर आया हो उसके लिए बिना मिले लौट जाना असह्य है।"²⁶ उनके तर्क और आग्रह अनसुने कर दिए गए। चोरी और डकैती में सजा प्राप्त लोगों से तीन-तीन व्यक्ति मिल सकते थे, किन्तु सत्याग्रही से हफ्ते में कोई एक ही। यह सारा हॉल बताते हुए बेदी साहब ने युक्तप्रान्त के पत्र सम्पादकों और कौंसिल के मेंबरों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा। बेदी साहब ने अंग्रेजी राज के इस व्यवहार के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भी की "उपर्युक्त व्यवहार का यह अर्थ निकलता है कि कोई स्त्रियाँ श्रीमती जी से मिलने न आया करें।"²⁷ यानी, अब पार्वती देवी का सत्याग्रह, एक स्त्री मात्र का सत्याग्रह नहीं रह गया था, वह एक निजी संघर्ष भर न था। उस संघर्ष और कारावास का सन्देश फैल रहा था और अंग्रेजी राज उससे आशंकित होने लगा था। भारतीय इतिहास के इन तथ्यों की 'चाँद' में उपस्थिति, स्त्रियों के संघर्ष, साथ ही 'चाँद' की पत्रकारिता के महत्त्व को स्पष्ट करती है।

16 जून, 1924 को लगभग डेढ़ साल तक जेल में रहने के बाद पार्वती देवी की रिहाई हुई। वह भी स्वास्थ्य कारणों से। 'चाँद' ने जुलाई 1924 के अंक में 'विविध विषय' स्तम्भ में इसकी सूचना दी। स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना देते हुए 'चाँद' ने आग्रह किया कि श्रीमती देवी अब राजनीतिक विषयों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देंगी। इसी अंक में मुखपृष्ठ पर लक्ष्मीबाई का अश्वारोही सैनिक भेस में रंगीन चित्र प्रकाशित है। पत्र की संचालिका विद्यावती सहगल लिखित 'महारानी लक्ष्मीबाई' शीर्षक परिचयात्मक जीवनी भी इस अंक में है। भारतीय इतिहास की विभिन्न नायिकाओं को 'चाँद' में प्रस्तुत करने का सिलसिला इसके साथ आरम्भ हुआ। लेखिका यह उम्मीद करती हैं कि 'चाँद' की पाठिकाएँ महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करेंगी। वे यह भी कामना करती हैं कि "भगवान ऐसी ही नारी रत्नों को भारत में उत्पन्न करें।"²⁸

इस बीच 'चाँद' के विभिन्न अंकों में स्त्रियों को प्राप्त हो रहे मताधिकार, उनकी विभिन्न संस्थाओं और सक्रियता की खबरें जगह पाती रहती हैं। लेकिन, एक बात जो इस दौरान विशेष रूप से ध्यान खींचती है वह है, 'चाँद' के लगभग सभी अंकों में प्रकाशित एक सामान्य सी खबर, और उस खबर की प्रस्तुति का तरीका। विभिन्न इलाकों से हिन्दू स्त्रियों के अपहरण, उन्हें बहलाने-फुसलाने, उनके बलात्कार और धर्मान्तरण की खबरें 'चाँद' के पृष्ठों में प्रमुखता से जगह पाती हैं। स्त्रियों के साथ होनेवाले पाशविक व्यवहार के प्रति यह 'संजीदगी' जायज जान पड़ सकती है! इससे अर्थ निकाला जा सकता है कि हिन्दी का बौद्धिक वर्ग उस दौर में स्त्रियों की जेन्युइन चिन्ता करने लगा था! किन्तु काश, सब कुछ इतना सपाट होता! यह एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है, जहाँ से उस दौर के हिन्दी के बौद्धिकों-साहित्यिकों-लेखकों-चिन्तकों-सुधारकों की 'साइकी'

को समझने में मदद मिल सकती है। इसका ध्यान रखते हुए कि ऐसी खबरें केवल 'चाँद' में नहीं हैं, दूसरी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हैं, कुछ उदाहरणों से उस 'साइकी' को समझने का प्रयास करें। जनवरी-फरवरी 1924 के अंक में प्रकाशित दो खबरें देखी जानी चाहिए, स्त्रियों से जबरन व्यवहार की एक खबर का शीर्षक है, 'पादरी की दुष्टता'। इस खबर में अपराधी ईसाई है। दूसरी खबर का शीर्षक दिया गया है, 'इसी प्रकार की दूसरी घटना'। वहाँ अपराधी मुसलमान है। जुलाई 1924 के अंक में मोटे टाइप में शीर्षक है, 'हिन्दू स्त्रियों की लूट'। इसके अन्तर्गत 21 छोटी-बड़ी खबरें प्रकाशित हैं, कुछ घटनाओं में अपराधी ईसाई है, अधिकांश में मुसलमान। प्रश्न यह नहीं है कि ये खबरें प्रकाशित नहीं होनी चाहिए थीं, प्रश्न यह है कि जब इन घटनाओं के अपराधियों को धार्मिक पहचान के साथ चिह्नित किया गया तो वे खबरें जिनमें अपराधी हिन्दू हैं, उन्हें उसी 'हिन्दू' पहचान के साथ क्यों नहीं उजागर किया गया? इसके साथ कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपराध के प्रतिकार के लिए कानून व्यवस्था के सुदृढीकरण से अधिक पीड़ित की 'हिन्दू' पहचान और अपराधी की विधर्मी पहचान को मुखर बनाने की स्पष्ट कोशिश वहाँ है। इन खबरों के प्रसारण में हिन्दू महासभा और विभिन्न आर्यसभाओं और उनके पत्रों की सक्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हीं अंकों में 'सती' होने की कई सूचनाएँ प्रकाशित हैं। उन सभी घटनाओं के प्रति प्रकाशकीय तेवर उदासी का नहीं, उत्फुल्लता का है।¹⁹

हिन्दू-मुस्लिम एकता पर सम्पादकीय रवैया पर्याप्त बनावटी, आग्रही और द्विधाग्रस्त है। यह चर्चा यहाँ इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इस द्विधा की एक लैंगिक पहचान भी है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जुलाई 1924 के सम्पादकीय में 'कविता प्रिय महिला का उन्माद' शीर्षक से एक टिप्पणी प्रकाशित है। इस टिप्पणी का स्रोत 'प्रताप' है। इस खबर का सम्बन्ध बांग्ला कवि नजरूल इस्लाम से जुड़ा है। उनकी कविता से प्रभावित होकर एक युवती इस प्रकार विद्रोहिणी हो गई कि उसने नजरूल इस्लाम से विवाह करना तय कर लिया। दोनों तैयार थे किन्तु समाज इसके लिए तैयार नहीं था। 'प्रताप' की इस खबर को 'चाँद' ने छापना जरूरी समझा! आखिर क्यों? इस खबर से गुजरते हुए हम केवल सम्पादक की मानसिक निर्मिति की नहीं, बल्कि उस दौर की हिन्दी पत्रिकाओं और मोटे तौर पर हिन्दी के लेखकों-बौद्धिकों के 'पाखंड' को भी समझ सकते हैं, कि क्यों स्त्री के साथ होनेवाले अपराध की खबरें वहाँ अपराधियों की गैर-हिन्दू पहचान के साथ प्रकाशित होती हैं, क्यों सती होने के समाचार पर वे उदासी और निराशा की जगह फूल बरसाते नजर आते हैं और क्यों हिन्दू-मुस्लिम एकता के सवाल पर वे सदैव मुसलमानों को अपनी कसौटी पर कसते नजर आते हैं—इसलिए इस पूरी टिप्पणी से गुजरना जरूरी है—

“सहयोगी 'प्रताप' प्रकाशित करता है कि नजरूल इस्लाम नाम के कोई बंगाली मुसलमान नवयुवक अच्छे कवि हैं। उन्होंने 'विद्रोही' नाम की एक कविता बड़ी ही अच्छी, ओजस्वी और भावपूर्ण लिखी है जिससे उनका नाम बंगाल में यहाँ तक प्रसिद्ध हो गया है कि बहुतांश के मन में उनका स्थान केवल कवीन्द्र रवीन्द्र से ही नीचे है। इनकी कविता पर एक बंगाली युवती इतनी मुग्ध हुई है कि वह इन्हें अपना तन-मन सभी न्योछावर करना चाहती है। दोनों का विवाह करना पसन्द है किन्तु सामाजिक बन्धनों के कारण ऐसा नहीं होने पाता। पाठक-पाठिकाओं ने पढ़ा होगा कि हॉल ही में बंगाल की दो स्त्रियाँ और भी मुसलमानों पर आसक्त होकर चली गईं जिनमें से एक तो किसी प्रसिद्ध अध्यापक की स्त्री है। कम-से-कम इन दशाओं में इन मुसलमानों को कदापि दोष नहीं दे सकते। हमें या तो धर्म त्यागी व उदार होकर मुसलमानों के साथ खान-पान और शादी-ब्याह करना चाहिए अथवा अपने बच्चों को लड़कपन में ही अपने धर्म, अपनी सभ्यता और अपने आदर्श आदि की समुचित शिक्षा देनी चाहिए। हमारे समझ में न वह समय आया है

और न शायद आवेगा जब हिन्दू-मुसलमानों का संकर विवाह हो। अभी तो हमारे अन्तर्वर्णों का ही अन्तर्भाव नहीं हुआ। अभी तो हमें हिन्दू समाज के अन्दर ही बहुत दूर तक असवर्ण विवाह चलाना है, फिर मुसलमानों के साथ जिनका धर्म, आचार, व्यवहार, भोजन-पानादि सभी हिन्दुओं से इतने पृथक् हैं, विवाह सम्बन्ध तो दूर रहे—सहभोज करना भी अपने धर्म को तिलांजलि देना है। ऐसी स्थिति में इस युवती के प्रेम को हम केवल प्रमाद कह सकते हैं। कम-से-कम उसे यह सोचना चाहिए कि इस प्रेम का फल हिन्दू समाज पर क्या होगा? हिन्दू कन्याएँ बराबर अपने पितृकुल की मर्यादा रखती आई हैं फिर वह कौन सा धर्म हो सकता है जिसके निर्वाह में धर्म ही का त्याग करना पड़े? अतः हम निस्संकोच यही सम्मति देंगे कि वह कविता के मोह में पड़कर अपने पितृकुल को कलंक का टीका न लगावे, हिन्दू समाज को अपने विवेकहीन स्वेच्छाचारिता से अधोगति को न पहुँचावे और न हिन्दू धर्म का त्याग करे। क्या उसे एक क्षण के लिए भी विश्वास है कि ऐसे विवाह से उसका धर्म कायम रहेगा? उसे यदि कविता का ही प्रेम है और साथ-ही-साथ असवर्ण विवाह के विषय में उसका इतना उदार विचार है तो अपनी इच्छा के अनुकूल वर की कमी नहीं होगी। बंगाल में न सही अन्य ही प्रान्त, ब्राह्मण न सही शूद्र ही मगर मिल जाएगा जरूर। हिन्दू समाज अभी एकदम कवियों से खाली नहीं हुआ है। यदि वह विवेक से काम न ले तो हम समझते हैं कि इसके समाजवालों को उचित दमन से भी काम लेना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ धर्म नाश और स्वेच्छाचारिता नहीं है।³⁰

'चाँद' के अनुसार ऐसे मामलों में मुसलमानों का भला क्या दोष! दोष उस युवती का है! उसे तो किसी हिन्दू कवि की कविता को पढ़कर उन्मादिनी होना चाहिए था!

तो, 'प्रेम' पर पहरा देनेवाला यह वही सर्वर्ण हिन्दू पुरुष है जो सती प्रथा का समर्थक है, जो अपराधी का 'धर्म' देखना नहीं भूलता, जो 'ब्राह्मण न सही शूद्र ही' की सलाह देनेवाला यानी जातिगत श्रेणीबद्धता में यकीन रखनेवाला है और इतना ही नहीं, स्त्री की आवाज दबाने के लिए 'उचित दमन' को भी तत्पर है क्योंकि स्त्री के 'प्रेम' से 'धर्म नाश' हो सकता है!

कहना न होगा, भारत में फासिस्ट शक्तियों के क्रमशः सबल होने में हिन्दी के ऐसे लेखकों, सम्पादकों, प्रकाशकों और विचारकों की महती भूमिका रही है। और, तुरा यह कि हिन्दी के विद्वान इस समूचे दौर को तथाकथित 'जागरण' या 'नवजागरण' कहकर आत्ममुग्ध होते रहते हैं। जबकि ये महज सीमाएँ नहीं हैं, उस बहुप्रचारित 'नवजागरण' का अविभाज्य चेहरा है।

अगस्त 1924 के अंक में 'समाचार-संग्रह' स्तम्भ को बन्द करने की घोषणा की गई। इसके कई कारण बताए गए। उनमें एक कारण यह बताया गया कि सभी समाचारों की सत्यता पर सम्पादकों को यकीन नहीं है। यह कहा गया कि अब प्रमुख समाचारों को सम्पादकीय कॉलम में ही जगह मिल जाया करेगी। हालाँकि, इस अंक में 'हमारे सहयोगी' स्तम्भ में 'आर्य जगत' के हवाले से प्रकाशित खबर पुनः ध्यान देने लायक है। खबर का शीर्षक है—गुंडों की शरारत। खबर का पहला ही वाक्य है, "मुसलमान गुंडों की शरारत के समाचार अब इतनी अधिकता से आने लगे हैं कि उन्हें सुनकर कलेजा काँपने लगता है।"³¹ यानी, 'समाचार संग्रह' स्तम्भ भले ही बन्द हो गया, पर वैसे खबरें, उसी विशेष दृष्टि से छपनी बन्द न हुईं। याद रहे कि 'समाचार संग्रह' स्तम्भ की खबरें दूसरे पत्रों के आधार पर प्रकाशित होती थीं। यानी, यह समस्या केवल 'चाँद' की नहीं थी।

सितम्बर-अक्टूबर 1924 के अंक में नागा होने के बाद नवम्बर अंक में 'समाचार संग्रह' स्तम्भ पुनः प्रकाशित हुआ।

राष्ट्रीय आन्दोलन और महत्त्व से जुड़े समाचारों के प्रकाशन में 'चाँद' ने कभी संकोच नहीं

किया, जैसे नवम्बर 1924 के अंक में अली बन्धुओं की माँ के निधन का समाचार। ऐसे समाचारों के प्रकाशन में उसका उदार रूप प्रशंसनीय है। किन्तु, वह यही उदारता (?) साम्प्रदायिक टकराव या धार्मिक बहसबाजी के विषयों के प्रकाशन में भी दिखाता है। और, बिलकुल फरिया लेने की शैली में। इसी नवम्बर अंक में पर्दे की प्रथा पर एक बेमतलब की बहस को जगह दी गई है। लाहौर से प्रकाशित 'मुस्लिम आउटलुक' ने मुसलमानों में पर्दे की प्रथा को हिन्दुओं के अनुकरण से जोड़कर देखा तो 'चाँद' ने उसका जवाब देना आवश्यक समझा और उसे मुसलमानों के भारत में आगमन के प्रभाव से जोड़कर दिखाया। 'चाँद' का मानना था कि वह 'हिन्दू समाज की सेवा' कर रहा है।

इस बीच महात्मा गांधी 'चाँद' के पृष्ठों पर निरन्तर मिलते हैं। सन्तान निग्रह, विधवा विवाह, वेश्या प्रश्न, मन्दिर प्रवेश आदि से सम्बन्धित उनके विचार या उनसे जुड़े समाचार वहाँ प्रकाशित होते रहते हैं। वेश्या अंक (मार्च 1925) में 'यंग इंडिया' के हवाले से 1921 की एक घटना का उल्लेख है। 1921 में गांधी बारीसाल गए थे और वहाँ उनसे 100 वेश्याओं ने भेंट की। गांधी ने वेश्याओं की स्थिति में सुधार के लिए देशवासियों से अपील की। वेश्याओं से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं तुम लोगों को अपनी बहिन और लड़कियों के समान मान सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दुख में शरीक होऊँ पर यदि तुम मुझसे छिपाव रखोगी तो मैं तुम्हें सहायता देने में असमर्थ हो जाऊँगा।"³² गांधी ने उनसे कहा, "तुम्हारी श्रेणी की हिन्दुस्तान की सारी बहिनें अगर यह गन्दा काम छोड़कर सूत कातने का कार्य करने लग जाएँ तो भारतवर्ष का उद्धार सहज ही में हो जाए।"³³ उनसे सूत कातने और बनाव-शृंगार छोड़ देने के लिए कहा। यह बताते हुए कि "मैं जानता हूँ कि इतनी आमदनी तुम सूत कात कर नहीं कर सकतीं परन्तु जो तुम लोग अनेक प्रकार के मनमोहक शृंगार-विलास करती हो, उन्हें तो अब छोड़ ही देना होगा। मैं सिर्फ तुम्हीं से यह बात कहता हूँ सो बात नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ने भी शृंगारों को त्याग दिया है। मेरे यहाँ बहुत सी सुन्दर लड़कियाँ हैं। उनके माँ-बाप इस हैसियत के हैं कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया गहने कपड़े पहिना सकते हैं तो भी वे लड़कियाँ खादी ही की धोती पहनती हैं और गहना तो किसी तरह की नहीं पहिनतीं।"³⁴ ऊपर हम देख चुके हैं कि स्त्रियों से यही आग्रह मोतीलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी, पूरन देवी भी करती हैं। स्त्रियों के सूत कातने को गांधी आज्ञादी के लिए अनिवार्य मानते हैं। गांधी की इस पुकार की व्याप्ति और लोकप्रियता का अनुभव प्रेमचन्द की एक कहानी से प्राप्त होता है। उनकी उर्दू कहानी 'बाज्रयाप्त' जब मई 1918 में प्रकाशित होकर आई तो कहानी की नायिका अपने बारे में बताती है कि 'मैं सारे दिन घर का कोई-न-कोई काम करती रहती' या 'मुझे तो अपनी रामायण ओर महाभारत में फिर वही लुत्फ आने लगा है'—यह कहानी जब 1921 में हिन्दी में 'शान्ति' शीर्षक से प्रकाशित हुई तो ये अंश बदल गए। ये अंश क्रमशः इस रूप में बदले—'मैं दिन-भर घर का कोई-न-कोई काम करती रहती और कोई काम न रहता, तो चरखे पर सूत कातती' और 'मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनन्द प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ—क्योंकि इस बीच में चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है।' यानी, 1918 से 1921 तक आते-आते चरखा और खादी की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वह कहानी के पाठ को बदलने में सहायक हो जाती है। यह भी ध्यान रखें कि वह दखल 'स्त्री' के हिस्से में आता है।

क्या इसी 'स्वार्थ त्याग' की अपेक्षा 'चाँद' सम्पादक ने ऊपर की है?

1925 के आरम्भ में अंग्रेजी पत्र 'सैटरडे रिव्यू' की एक महिला प्रतिनिधि ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने बातचीत में उक्त प्रतिनिधि के समक्ष अंग्रेजी राज द्वारा दुर्व्यसनों को शास्त्र

का स्वरूप देने, वेश्याचार के लिए कानून बनाने की आलोचना की तो प्रतिनिधि ने वेश्याचार को 'सिपाहियों की विषय वासना तृप्त रखने' के लिए जरूरी बताया ताकि बीमारियाँ न बढ़ें और सेना में खराबी न आए। गांधी ने सीधे-सीधे कहा, "पहिले तो मनुष्य को पशु बना देना और फिर उसकी पशुवृत्ति को तृप्त करने के साधन पहुँचाना? मैं यह नहीं समझ सकता कि देश के नाम पर क्यों युवकों को निकम्मा रखकर उन्हें महज शरीर बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता है? आपको—एक स्त्री को तो—इसका घोर विरोध करना चाहिए था सो आपको उसकी उलटी सफाई देते हुए देखकर मैं हैरान हूँ।"³⁵

कहना न होगा, 'चाँद' के सम्पादक जिस रूप में देश की पहचान करते हैं, यानी पुरुष भारत की—वही पहचान गांधी नहीं करते। देश, सेना और शारीरिक बल के पुंसत्व को गांधी स्थगित करते हैं और उसकी नई पहचान गढ़ने की कोशिश करते हैं। जिसमें स्त्रियाँ भी हैं, सूत कातती हुई, चरखा चलाती हुई, पिकेटिंग करती हुई और जेल जाती हुई। वे हिन्दीभाषी समाज के बौद्धिकों की तरह स्त्रियों को पुरुषों की 'कसौटी' पर नहीं कसते।

इसी अंक में कन्याकुमारी के मन्दिर में महात्मा गांधी को प्रवेश न दिए जाने पर भी एक नोट प्रकाशित है। इस टिप्पणी में मन्दिर में होनेवाले सभी प्रकार के घृणित कर्मों पर हमला बोला गया है। गांधी को प्रवेश न देने पर सम्पादक के शब्द हैं, "मन्दिर के पुजारियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका यह व्यवहार देश की दृष्टि में—सनातन हिन्दू धर्म की दृष्टि में—एक अक्षम्य अपराध है। हम सनातन धर्म की ओर से योगीश्वर गांधी से क्षमा माँगते हैं—विश्व को हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन उद्भ्रान्त पुजारियों के इस निन्दनीय कृत्य को सनातन हिन्दू धर्म के अनुयायी धर्म और सत्य के प्रतिकूल समझते हैं—योगीश्वर गांधी जिस सनातन हिन्दू धर्म के उपासक हैं, उस उज्ज्वल धर्म की पुण्यमयी शोभा उनके कृत्यों में विलसित होती है। हिन्दू धर्म को लेकर योगीश्वर गांधी जिस प्रकार अनन्त आनन्द और अपूर्व गौरव का अनुभव करते हैं—हिन्दू धर्म भी उन जैसा सच्चा अनुयायी पाकर अपने को परम गौरवान्वित मानता है। इस बीसवीं शताब्दी में योगीश्वर गांधी हिन्दू धर्म के प्रधान आधार हैं। उनका निरादर करना सूर्य पर धूल फेंककर अपने सिर पर धूल डालने के समान है।"³⁶

यह 1925 में गांधी की गढ़ी जा रही पहचान है। इक्कीसवीं सदी के इन वर्षों में ये पंक्तियाँ कई सवाल खड़ा करती हैं। पहला यह कि सम्पादक ने 'देश' और 'सनातन हिन्दू धर्म' का साथ-साथ क्यों प्रयोग किया? उसने केवल 'देश' या केवल 'सनातन हिन्दू धर्म' का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या वह चाहता है कि दोनों को जब भी देखा जाए, साथ-साथ देखा जाए? क्या गांधी का यह मूल्यांकन इस 'हिन्दू' पहचान के घटाटोप के बिना सम्भव नहीं था? या, यह एक कोशिश है कि गांधी की समूची पहचान को एक हिन्दू मात्र के रूप में अवकलित कर दिया जाए। दरअसल, यह केवल एक उदाहरण नहीं है। 'चाँद' सम्पादक और केवल 'चाँद' सम्पादक ही नहीं, हिन्दी समाज के बड़े हिस्से ने उस समय गांधी-चोला पहन लिया था, वह कांग्रेसी था और हिन्दू महासभाई भी। वह स्वयं को सुधारक और उदार कहता रहता था, किन्तु अवसर उपस्थित होते ही उसकी संकीर्णता और साम्प्रदायिकता प्रकट हो जाती थी। इस 'हिन्दू' मन की 'दिन्ता' के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, और यह सिलसिला बाद के अंकों में भी मिलता है। श्रेष्ठताबोध से भरी हुई वैचारिकता निरन्तर दूसरे धर्म को अपनी कसौटी पर कसने के लिए व्यग्र दिखाई देती है।³⁷ 'चाँद' में यह सिलसिला बाद में जाकर धमता है। ऐसा क्यों हुआ, यह भी विचारणीय है।

बहरहाल, मई-जून 1925 के अंक में इलाहाबाद की राजनीति से जुड़ी एक खबर ध्यान खींचती है। श्रीमती उमा नेहरू स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी की सदस्य चुनी गई थीं। उन्होंने बोर्ड के

सदस्यों के व्यवहार से खिन्न होकर त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती नेहरू के अनुसार म्युनिसिपैलिटी में केवल निरर्थक बहस होती है और नगरवासियों की भलाई के लिए कुछ नहीं होता। यह एक सोसाइटी से अधिक कुछ भी नहीं है। 'चाँद' ने इस घटना पर एक मार्के की टिप्पणी की "वर्तमान बोर्ड में अधिकांश स्वराज पार्टी के वह मेंबर हैं, जो खुदा न ख्वास्ता स्वराज्य हो जाने पर, देश पर शासन का दावा करते हैं। जब स्वयं उनकी ऐसी हालत है तो इनके शासन काल में साधारण प्रजा की क्या गति होगी यह बात सोचकर ही हृदय काँप उठता है।"³⁶

यह आशंका कालान्तर में सच साबित होती है। देश की राजनीति में सुविधाभोगी तबके के प्रवेश और प्रभावशाली होने की यह तसवीर है। इस राजनीति के खतरे की ओर संकेत उसी समय प्रकाशित 'रंगभूमि' (प्रेमचन्द) में सूरदास भी करता है। इसलिए, ऐसी राजनीति से हट जाने के श्रीमती नेहरू के निर्णय का 'चाँद' स्वागत करता है। और, इसे अनुकरणीय मानता है। किन्तु, जब दबाव पड़ने पर श्रीमती नेहरू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया तो जुलाई 1925 के अंक में 'चाँद' ने इसका स्वागत नहीं किया।³⁷

महात्मा गांधी को 'हिन्दू' पहचान के साथ उभारना, सुधारवादी विचारों का स्वागत और हिन्दू महासभा का गुणगान करना—यह एक ऐसी खिचड़ी है जो 'चाँद' में खूब पकाई जाती है। सितम्बर 1925 का सम्पादकीय इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 'पंडित मंडल का प्रमाद' शीर्षक से प्रकाशित यह टिप्पणी बेहद खतरनाक पॉलिमिक्स का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें गांधी के मन्दिर प्रवेश का विरोध करनेवाले पंडितों पर प्रहार किया गया है। कहा गया है कि "हिन्दू धर्म विदेशियों और विधर्मियों के आक्रमण से जर्जर हो गया है—और उससे भी अधिक वह जोर्ण हुआ है पंडों और पुरोहितों की अधर्ममयी कुत्सित लीला से। उसकी ऐसी करुण दशा देखकर हमारे इस अभागे देश के महामान्य नेताओं का हृदय एक बार ही रो उठा और उन्होंने इस प्राचीन धर्म के जोर्ण मन्दिर में खड़े होकर, हिन्दू युवक मंडल के सामने, क्रान्ति की घोषणा कर दी है। हिन्दू युवकों ने भी अपने प्रमुख नेताओं के आदेश का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया और उन्हें यह निश्चय हो गया है कि जब तक इस पराधीन देश का धर्म गगन परिष्कृत नहीं होगा, तब तक देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति भी असम्भव ही सी है।"³⁸ यह पूरी शब्दावली ढोंग से भरी हुई है। जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि यह उसी मानसिकता की प्रस्तुति है जिसका लक्ष्य 'देश' और 'हिन्दू' पहचान को एकमेक करना और उसी पहचान के साथ सीमित कर देना है। यह तब और स्पष्ट हो जाता है जब यह पूछा जाता है कि "क्या आपने कभी इस बात की ओर भी अपनी बुद्धि को प्रेरित किया कि आपके द्वारा दुरदुराये हुए अनेकों अछूतों को आज इस्लाम धर्म किस प्रकार हृदय पर धारण करने के लिए उद्यत हो रहा है?"³⁹ गोया, अगर इस्लाम 'अछूतों' को स्वीकारने के लिए 'उद्यत' नहीं होता, तो यह बेचैनी नहीं होती! इस लेख के कुछ अंश इस पॉलिमिक्स को देखने के लिए प्रस्तुत हैं :

"हम सभी जानते हैं कि धार्मिक क्रान्ति का प्रमुख नेतृत्व है योगेश्वर गांधी के हाथों में और क्रान्ति का सबसे पहिला परिणाम है हिन्दू महासभा की संस्थापना।"⁴⁰

"महासभा का विरोध करना ऐसे दिग्गज पंडितों को उचित नहीं है। जिस महासभा के सूत्रधार हों सनातन धर्म के परम अनुयायी महर्षिवर मालवीय, जिस हिन्दू सभा के प्रमुख संचालक हों हिन्दुत्व के परम प्रेमी विश्वविख्यात आचार्य प्रफुल्लचन्द्र और जिस हिन्दू सभा के कर्णधार हों हिन्दू गौरव के परम उद्धारक सर्वस्व त्यागी लाजपत, उस हिन्दू सभा का विरोध करना उन भारतीय पंडितों को शोभा नहीं देता है।"⁴¹

"हिन्दू धर्म का दूसरा नाम है सनातन धर्म अर्थात् यह वह धर्म है जो सबसे पहिले भारत की

पवित्र रंगभूमि में अवतीर्ण हुआ था। इसकी उदारता और महिमा को देखकर, स्वयं जगदीश्वर विमुग्ध होकर, इसको परिपालन करने के लिए भारतीय वसुंधरा की गोद में एक नहीं, अनेक बार प्रकट हुए थे। आज भी हिन्दू धर्म का वह प्राचीन गौरव उसके प्राचीन इतिहास में मणिमय अक्षरों में गुंफित है। विश्व का कौन सा ऐसा धर्म है जिसने इतनी उदार और उच्च शिक्षा दी हो? "44

अब, इसे क्या कहें कि 'चाँद' एक ओर काशी के स्वघोषित धर्मरक्षकों की तीखे स्वर में निन्दा करता है और हिन्दू महासभा का गुणगान करता है—वहीं हिन्दू महासभा, विशेषकर मदनमोहन मालवीय पर आरोपों की झड़ी लगाने में भी नहीं चूकता। इसे प्रखरता कहा जाए, अन्तर्विरोध कहा जाए या उसकी सुविधाजनक राजनीति! मई 1926 के सम्पादकीय में 'समाज और हिन्दू महासभा' शीर्षक से संकलित टिप्पणी को पढ़ना उस दौर की सभाई राजनीति को कलाई खोलता है और उससे कहीं अधिक आनेवाले समय के खतरे की ओर भी संकेत करता है। सम्पादक के अनुसार जबसे मदनमोहन मालवीय ने हिन्दूसभा के संचालन का भार लिया है, तब से इस संगठन की चर्चा सार्वदेशिक हो रही है। किन्तु, उसकी निराशा है कि उसका कोई प्रत्यक्ष फल वह नहीं देख पा रहा है। इस टिप्पणी से कुछ अंश देखे जाने चाहिए :

"हम देखते हैं, हिन्दू समाज अभी तक अपनी पुरानी जहालत और संकीर्णताओं का शिकार है। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज की नाशकारी प्रथा, दलितों की पतित अवस्था, स्त्रियों की परवशता, हिन्दू जाति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जातियों में आपस का द्वेष और भेदभाव इत्यादि दुर्गुण हिन्दू समाज को आज भी उतना ही कलुषित और कलंकित कर रहे हैं, जितना इस आन्दोलन के पूर्व कर रहे थे! प्रश्न यह उठता है कि कौन सा ऐसा कारण है कि, हमारा यह जातीय आन्दोलन इस बुरी तरह विफल हो रहा है? "45

"हिन्दुओं की सारी विफलता की जिम्मेदारी हम हिन्दू महासभा के अन्तर्गत उस वर्ग पर रखते हैं जो हिन्दू जाति की सामाजिक कुरीतियों के दूर करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखता, इसमें से अधिकांश लोग तो वास्तव में सरकारी काउंसिलों में जाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए जनता में प्रसिद्ध हो जाने के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से भोले नागरिकों पर अपना नेतृत्व कायम रखने तथा इसी प्रकार के अन्य स्वार्थपूर्ण लाभों के लिए हिन्दू महासभा में घुस आए हैं और हिन्दू जाति की सामाजिक उन्नति के पवित्र मार्ग में रोड़े अटकाया करते हैं! "46

"स्वामी श्रद्धानन्द ने सामाजिक सुधार का उद्देश्य सामने रखकर महासभा में प्रवेश किया और महामना मालवीय जी पधारे अपने वही पुराने संकीर्ण विचारों को लिए हुए!...कलकत्ते की महासभा में अछूतों के उद्धार का प्रश्न पेश हुआ, हिन्दू धर्म की धर्म पुस्तकों को पढ़ने के लिए अछूतों को भी अधिकार देने का प्रस्ताव पेश किया गया और किसी ने नहीं, स्वयं महामना मालवीय जी ने उसका तीव्र विरोध किया! "47

"मालवीय जी का हिन्दू महासभा को कायम करने का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था ही नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य तो राजनैतिक था। वे किसी प्रकार बड़ी व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश करना चाहते थे और जो पोजीशन पं. मोतीलाल नेहरू की है, वे भी उसे प्राप्त करना चाहते थे। "48

"हमें खूब याद है कि जिस समय हिन्दू महासभा को आरम्भ किया गया था, उस समय बड़े-बड़े उद्देश्य बताए गए थे, सभा अछूतों का उद्धार करके उन्हें गले से लगाएगी,...हिन्दू महिलाओं की दशा सुधारी जाएगी, उनकी शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, मुसलमान गुंडों से हिन्दू रमणियों की रक्षा के लिए नगर-नगर में स्वयंसेवकों की 'सेना' बनाई जाएगी। इत्यादि-इत्यादि... "49

"हिन्दू महासभा द्वारा हमारे देशवासियों को लाभ तो कुछ नहीं, पर हानियाँ अधिक हुई हैं।

दो वर्ष पहिले की अपेक्षा आज हिन्दू अधिक पिट रहे हैं। हम पिछले दो वर्षों में जितने अधिक हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हमारे सुनने में आए हैं, शायद अंग्रेजी राज्य के पूर्णतया कायम होने के बाद कभी भी नहीं हुए थे।⁵⁰

“हम नहीं चाहते कि कोई भी सार्वजनिक संस्था किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बनकर, देश के वास्तविक सुधार की ओर ध्यान न देकर, अपना अस्तित्व कायम रखे!! ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा ही देश में भयंकार कांड अनुष्ठित होते हैं और इसका फल भोगना पड़ता है भोली-भाली जनता को!”⁵¹

सामाजिक सुधारों के विषय में मदनमोहन मालवीय के रवैये की आलोचना कई अंकों में है। सितम्बर 1925 और मई 1926 की इन टिप्पणियों में हिन्दू महासभा का रूप नितान्त भिन्न नजर आता है। एक अंक में मदनमोहन मालवीय को ‘महर्षिवर’ कहा गया तो दूसरे अंक में संकीर्ण विचारों और निजी स्वार्थ को बढ़ावा देनेवाला। हालाँकि, सम्पादकीय में सामाजिक सुधार के लिए हिन्दू महासभा से आशा नहीं छोड़ी गई है; वरन् उससे उम्मीद यह है कि वह ‘राजनीति’ को अपना विषय न बनाकर सुधारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करे। क्या सहगल यह नहीं देख पा रहे थे कि राजनैतिक आन्दोलन और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया अलग-अलग नहीं चला करती। या वे जान-बूझकर ऐसा कर रहे थे। हिन्दू महासभा का नेतृत्व जिन हाथों में था वे यथास्थितिवादी थे। ‘चाँद’ के सम्पादक के शब्द लें तो वे ‘संकीर्ण’ और निजी स्वार्थ को प्रश्रय देनेवाले थे; यही कारण है कि वह संगठन न तो समाज सुधार की प्रक्रिया को किसी प्रकार गति दे पाया और न ही भारतीय राजनीति में अग्रगामी शक्तियों का प्रतिनिधि बन पाया। बल्कि, उसके तंतुओं से ‘स्वयंसेवकों’ की एक सेना जरूर बनी—जिसने कालान्तर में अपना एक ही लक्ष्य रखा और उसका फल बारंबार ‘भोली-भाली’ जनता को भोगना पड़ा।

इस बीच ‘चाँद’ के पृष्ठों पर सरोजिनी नायडू को निरन्तर जगह मिलती है। भारतीय महिलाओं की आधुनिक और वैश्विक पहचान के रूप में उन्हें समादृत किया गया। उनके सार्वजनिक जीवन और कवि-कर्म को बहुत भास्वर रूप में प्रकाशित किया गया। विभिन्न स्थलों पर दिए उनके व्याख्यानों को भी ‘चाँद’ में जगह मिली।⁵²

अगस्त 1926 के अंक में ‘हमारे सहयोगी’ स्तम्भ में विभिन्न पत्रों के हवाले से कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रकाशित हैं। अंक में ‘नवजीवन’ के हवाले से ‘विधवा विवाह’ के प्रश्न पर महात्मा गांधी की टिप्पणी प्रकाशित है।⁵³ इसी अंक में अंग्रेजी साप्ताहिक ‘द पीपल’ के हवाले से ‘सामाजिक सुधार’ शीर्षक से लाला लाजपत राय के विचार प्रकाशित हैं। लाला लाजपत राय की यह संक्षिप्त टिप्पणी उस पूरे दौर की राजनीति और उसके अन्तर्विरोधों को दिखाने में सक्षम है। वे लिखते हैं कि “पुरुष एवं स्त्री समाज की आर्थिक अवस्था ही हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने में एक मुख्य बाधा है।...सामाजिक समस्याओं के हल हुए बिना कोई राजनैतिक प्रश्न सुलझ ही नहीं सकता।...स्वाधीनता ही राष्ट्रीय योग्यता का प्रतिफल है। यह योग्यता उस समय तक हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि हम अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को समुचित उन्नत कर स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, बलवान, विश्वसनीय एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं बनाते।...बलवान जाति दीनता को पास नहीं फटकने देती, वह साम्प्रदायिक विरोध को नष्ट कर देती है और समय पर एक हो जाती है। पारस्परिक भय एवं अविश्वास, यद्यपि इस समय असम्भव प्रतीत होता है, भविष्य में दूर हो सकते हैं। शर्त यह है कि उसके लिए हम यथायोग्य प्रयत्न करें।”⁵⁴

अब, लाला लाजपत राय के विचारों की कसौटी पर ‘चाँद’ को ही परखने का प्रयास करें तो उसकी द्विधाएँ नजर आने लगती हैं। ‘चाँद’ से राजनैतिक जागरण के स्वर सुनाई देते हैं

और सामाजिक जागरण के भी। किन्तु, साम्प्रदायिक विरोध को नष्ट करने, पारस्परिक भय एवं अविश्वास को दूर करने का ईमानदार प्रयास वहाँ कम ही दिखाई देता है। जितनी मुखरता से वह 'हिन्दू' स्वर को उठाता है और अपनी कसौटियों पर 'विधर्मियों' को कसता है—साम्प्रदायिक ऐक्य और विश्वास बहाली की यदि उतनी ही कोशिश 'चाँद' और दूसरे पत्रों ने की होती, तो सूरत कुछ और होती! यह कहने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि 'चाँद' की कसौटी⁵⁵ अत्यन्त स्वार्थपरक और संकीर्ण है। इसके साथ-साथ 'चाँद' में एक अलग किस्म का कॉकटेल भी दिखाई देता है। कई बार इस्लाम के विषय में प्रशंसात्मक लेख और निन्दापरक सामग्री, एक ही अंक में साथ-साथ प्रकाशित है।⁵⁶ ऐसी स्थिति को सम्पादकीय उदारता और निष्पक्षता के बजाय पुनरुत्थानवादी चेहरे की सतर्क और घाघ रणनीति के रूप में चिह्नित करना चाहिए।

हिन्दी पट्टी के बड़े केन्द्र इलाहाबाद से निकलनेवाली पत्रिका 'चाँद' की अपेक्षाओं और उन अपेक्षाओं की हड़बड़ी, घालमेल और पॉलिटिक्स से इतर उस समय के सच और ज़रूरत को समझने के लिए लाला हरदयाल की टिप्पणी को पढ़ना ज़्यादा उपयोगी है। कहाँ बात-बात में हिन्दू धर्म पर खतरे और हिन्दू उत्थान की छटपटाहट और कहाँ हरदयाल का चिन्तन! अंग्रेजी की प्रसिद्ध पत्रिका 'मॉडर्न रिव्यू' में 'द शेम ऑफ इंडिया' शीर्षक से लाला हरदयाल का लेख प्रकाशित हुआ था। 'चाँद' ने 'भारत का कलंक' शीर्षक से उसके कुछ अंशों को नवम्बर 1926 के अंक में प्रकाशित किया। हरदयाल लिखते हैं कि भारत की कुप्रथाओं से यूरोप और अमेरिका परिचित है। वे भारतीय समाज के कुछ कलंक गिनाते हैं—1. बाल विवाह और समागम स्वीकृति की आयु, 2. पर्दा, 3. नर्तकी और देवदासी, 4. जाति बन्धन, 5. बहु विवाह, 6. बोभत्स मूर्तियाँ, 7. शिक्षा का अभाव, 8. दासता।⁵⁷ कहने को ये बातें स्थानीय समाज सुधारक भी कह रहे थे, पर उनकी बातों पर 'महान' भारतीय संस्कृति और हिन्दू पहचान का इतना दबाव होता है, कि वह जुबानी जमा-खर्च से अधिक नहीं जान पड़ता। जबकि लाला हरदयाल के समूचे विश्लेषण में वह आग्रह नहीं मिलता।

5-7 जनवरी, 1927 को पूना में आयोजित अखिल भारतवर्षीय महिला सम्मेलन की रिपोर्ट 'चाँद' के 'सम्पादकीय' के रूप में फरवरी 1927 के अंक में प्रकाशित हुई। सम्पादकीय में इस आयोजन की प्रशंसा की गई। स्त्री शिक्षा और सुधार की ज़रूरतों पर बल देने के बाद स्त्री की पहचान, तमाम सुधारों का लक्ष्य जिस रूप में चिह्नित (सीमित) किया गया, वह ध्यान देने लायक है। सम्पादकीय के शब्द हैं, "भारत का स्थायी कल्याण सुशिक्षित, वीर एवं योग्य माताओं पर ही निर्भर है।...माता की पावन शिक्षा के कारण आल्हा-ऊदल महोबा के युद्ध क्षेत्र को प्रकम्पायमान कर रण-चंडिका के मधुर आह्वान में अपने प्राणों पर हँसते-हँसते खेल गए थे। यह माता के पावन मंत्रों का ही परिणाम था कि शिवाजी ने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह के दाँत खट्टे कर मुगल साम्राज्य के विशाल किले पर हिन्दू राज्य की नींव डाली थी।"⁵⁸ इसके बाद दुर्गा के लगभग दो दर्जन नाम गिनाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके नामों के आगे 'माँ' का अत्यन्त पवित्र, सुन्दर एवं ममतापूर्ण नाम रखा जाता है।

महिलाओं के सम्मेलन की इस रिपोर्टिंग से कई प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि क्यों स्त्री की पहचान और उसकी सम्भावनाओं को 'माँ' तक और वह भी 'पुत्र' की माँ तक सीमित किया गया? क्या वह एक बेटी की जननी नहीं हो सकती थी? दूसरी बात यह कि क्यों इस उल्लेख में आल्हा-ऊदल, शिवाजी और छत्रसाल की ही चर्चा है? क्या यह माँ और उसके जरिए उभारी जा रही 'शक्ति' की पहचान का 'हिन्दूकरण' नहीं था। 'शक्ति' के तमाम नामों का उल्लेख तो इसी उद्देश्य से किया जा रहा था! इसमें अन्य नाम क्यों नहीं आए? कहना न होगा, यह समूची

व्याख्या एक सवर्ण हिन्दू पुरुष की है। उस पुरुष की व्याख्याओं को सतर्क होकर देखने की जरूरत है। उसका हिन्दू मन इतना सक्रिय और आग्रही है कि वह भारतीय समाज के विभिन्न ज्वलन्त प्रश्नों का समाधान केवल और केवल इसलिए चाहता है कि हिन्दू धर्म की पहचान मैली न हो! स्वाभाविक है कि ऐसे में उसकी सक्रियता ढोंग और नकलीपने से मुक्त नहीं हो पाती। 'चाँद' का बहुचर्चित 'अछूतांक' इससे बचा हुआ नहीं है। सम्पादक का आग्रह है कि अछूत समस्या पर विचार किया जाए जिससे कि 'हिन्दू जाति को प्रलय के भयावने दृश्य से'⁵⁹ बचाया जा सके और 'हिन्दू समाज की कमजोर नींव दृढ़'⁶⁰ हो सके। इस चिन्ता की मूल वजह इस्लाम और ईसाई मत में उनका धर्मान्तरण है। स्पष्ट है कि यह 'संकट' नहीं होता तो कमजोर नींव को दृढ़ करने की जरूरत नहीं होती!

'चाँद' में इस हिन्दू मन की उपस्थिति सम्पादकीय लेखों-टिप्पणियों के साथ-साथ अन्य सामग्री में भी है। चाहे वह भाषा का प्रश्न हो या प्रेम का। नजरूल इस्लाम का प्रसंग ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। नवम्बर 1927 में पुनः एक वैसा ही प्रसंग उपस्थित है। प्रसिद्ध प्राच्यविद् और विद्वान रामकृष्ण भंडारकर की नातिन मलिनीबाई पानन्दिकर का विवाह गुलाब खाँ से हुआ। इस अन्तर्धार्मिक विवाह का पूना में खूब विरोध हुआ। और, केवल पूना में नहीं, विवाह का विरोध 'चाँद' में भी होता है। कारण, वही हिन्दू मन! 'विविध विषय' के अन्तर्गत 'पाठेश्वरी प्रसाद जी त्रिपाठी, बी.ए., एल.एल.बी.' की इस प्रसंग में 'प्रेम की प्रगति' शीर्षक से टिप्पणी प्रकाशित है। इस व्यंग्यात्मक शीर्षक और टिप्पणी से सवर्ण हिन्दू पुरुष की कुंठा व्यक्त होती है। अंग्रेजी शिक्षा की डिग्रियाँ प्राप्त व्यक्ति इस अन्तर्धार्मिक विवाह का विरोधी तो है ही, वह स्त्रियों की अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोधी है। उसकी नजर में, "मिस पानन्दिकर की यह प्रेम प्रगति हिन्दू समाज के लिए विशेष हानि करनेवाली हुई है, और भविष्य में हिन्दू सभ्यता की प्रबल घातक होगी। मिस पानन्दिकर को उचित था कि मिस्टर गुलाब खाँ को हिन्दू बना लेती, और तब उन्हें अपने हृदय का स्वामी बनाती। उनकी यह प्रेम प्रगति प्रत्येक हिन्दू को चेतावनी दे रही है स्त्रियों में आगे चलकर उनकी अंग्रेजी शिक्षा हिन्दू सभ्यता की रक्षा न करेगी। अतः हिन्दू समाज में अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनेवाली स्त्रियों से मेरा अनुरोध है कि वह हिन्दू समाज को इस प्रकार की प्रेम प्रगति से सदैव दूर रखें!"⁶¹ पुनः दुहराने की जरूरत है कि 'चाँद' का जागरण बहुत ही सेलेक्टिव था।

यानी, देखें कि असहयोग आन्दोलन के शिथिल होते ही, विशेषकर 1925 से, 'चाँद' की 'हिन्दू' पहचान अधिक मुखर होने लगती है। सम्पादकीय से लेकर समाचार संग्रह कॉलम तक, साहित्यिक रचनाओं को छोड़कर उसकी मुख्यतः एक ही नीति दिखाई देती है। वह है अपने तई समाज का 'जागरण' करना। किन्तु, वह 'जागरण' बहुत व्यापक और समावेशी नहीं था। अंग्रेजी राज की अनीतियों के उल्लेख के बजाय वह हिन्दू संगठन, हिन्दू जागरण और हिन्दू एकता पर बल देता है। ऊपर-ऊपर भले यह दिखाई दे कि वह आत्मनिरीक्षण और आत्मालोचन को महत्त्व दे रहा है—किन्तु उसमें ठोस प्रयास कम ही नजर आता है। 'चाँद' में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न इतनी बार और इतनी उग्रता से प्रस्तुत होता है कि यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इस पत्रिका ने भले ही पहले अंक में अपनी टैगलाइन 'स्त्रियों की सचित्र मासिक पत्रिका' रखी हो, किन्तु, 1925 के आस-पास उसकी पहचान हिन्दू-मुस्लिम विवाद को अपना केन्द्रीय विषय बनानेवाली पत्रिका के रूप में उभरती है।

जून 1928 के अंक में सुन्दरलाल की किताब 'भारत में अंग्रेजी राज्य' का विज्ञापन प्रकाशित हुआ और अगस्त 1928 से किताब का धारावाहिक रूप में प्रकाशन शुरू हुआ। इसी अंक में 'विविध विषय' के अन्तर्गत बिहार के दरभंगानिवासी और महात्मा गांधी के अनुयायी रामनन्दन

मिश्र द्वारा पर्दा प्रथा के विरोध का समाचार प्रकाशित है।¹² नवम्बर 1928 का अंक आचार्य चतुरसेन शास्त्री के सम्पादन में 'फाँसी अंक' के रूप में प्रकाशित हुआ। 10 दिसम्बर, 1928 को सरकार ने इसे ज़ब्त करने का आदेश निकाला। इसका पूरा ब्योरा फरवरी 1929 के अंक में है। रामरख सिंह सहगल ने यह लिखा कि 'फाँसी अंक' का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की जड़ खोदना नहीं था और न ही अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध घृणोत्पादक भावों का प्रचार करना। उनके अनुसार अंक में 'गुरुतर अपराध' केवल यह हुआ कि परिशिष्ट में फाँसी पाए विप्लवकारियों की चर्चा हो गई! और, यह चर्चा ज़बती का आधार नहीं बन सकती। सहगल ने अंग्रेज़ी राज के अधिकारियों से भेंट की और ज़बती का कारण जानना चाहा, पर उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर न मिला।

'फाँसी अंक को फाँसी' शीर्षक टिप्पणी में रामरख सिंह सहगल 'फाँसी अंक' द्वारा अंग्रेज़ी राज के विरोध के प्रयास से इनकार करते हैं, किन्तु टिप्पणी के अन्त में अंग्रेज़ पुलिस की कार्रवाई को 'अपना सौभाग्य' भी बताते हैं।

इसे संयोग ही कहा जाए कि इस अंक के बाद दिसम्बर 1928 के अंक का सम्पादकीय पिछली रीत (हिन्दू-मुस्लिम चर्चा) से भिन्न बारदोली सत्याग्रह पर केन्द्रित है। 'विजयनी बारदोली' शीर्षक से यह सम्पादकीय 'चाँद' के बत्तीस पृष्ठों में प्रकाशित है। इसमें दर्जन भर तसवीरें भी प्रकाशित हैं जिनमें सरदार पटेल और आन्दोलन की सक्रिय महिलाएँ उपस्थित हैं। इसी अंक में लाला लाजपत राय के निधन का समाचार प्रकाशित है। साइमन कमीशन के आगमन और उसके विरोध की कोई सूचना अभी वहाँ नहीं है।¹³

इस बीच मार्च 1929 में 'चाँद' में सिलसिलेवार प्रकाशित हो रहे 'भारत में अंग्रेज़ी राज्य' का चाँद प्रेस से पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। अंग्रेज़ी सरकार ने पहले किताब के विज्ञापनों को प्रतिबन्धित किया और किताब न छापने का निर्देश दिया। 18 मार्च, 1929 को यह किताब प्रकाशित हुई। किताब न छापने का निर्देश प्रकाशक को किताब छपने के बाद 20 मार्च को मिला और इसे प्रतिबन्धित करने का आदेश 22 मार्च, 1929 को निकला। खरीदारों-के यहाँ से, पोस्ट ऑफिसों से किताब की ज़बती होने लगी। देश के विभिन्न पत्रों ने इस ज़बती पर अपना रोष प्रकट किया। महात्मा गांधी ने इसे 'दिन दहाड़े डकैती' से कम नहीं माना। 'चाँद' के अप्रैल और मई 1929 के अंक में यह पूरा ब्योरा प्रकाशित है। रामरख सिंह सहगल ने सरकारी आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनके वकील थे—डॉ. कैलाशनाथ काटजू।¹⁴ किन्तु, फैसला पक्ष में नहीं आया। इसी समय 'चाँद' को सरकारी संस्थाओं में खरीद की सूची से हटा लिया गया। सरकारी खरीद से हटने के बाद 'चाँद' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होनेवाला उद्धरण भी बदल गया। पहले पत्रिका के विभिन्न राज्यों के 'पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग' (शिक्षा विभाग) द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में क्रय हेतु अनुमोदित होने की सूचना मुद्रित रहती थी। जून 1929 तक यह सिलसिला चला। जुलाई 1929 में उक्त उद्धरण में आंशिक परिवर्तन आया। यूपी गवर्नमेंट ने इसे अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची से बाहर कर दिया था। अक्टूबर 1929 के अंक में इसे सेंट्रल प्रोविंस और बेरार द्वारा भी अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची से बाहर निकालने की सूचना दी गई। सम्भवतः अप्रैल 1930 में इसे पंजाब की सूची से भी बाहर निकाल दिया गया। मई अंक में अब नया उद्धरण दिया गया, "आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है।"

जून 1929 का सम्पादकीय 'स्वदेशी आन्दोलन' शीर्षक से है। अंग्रेज़ी शासन की आर्थिक लूट और भारत की दुरवस्था का इस लेख में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है और विदेशी

वस्त्र के बहिष्कार की अपेक्षा की गई है। इसी अंक में 'समाचार संग्रह' स्तम्भ में 'स्त्रियाँ और स्वदेशी' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित है। इसमें कलकत्ता के बालीगंज में महिला राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित सभा में सुभाषचन्द्र बोस द्वारा दिए उद्बोधन को संकलित किया गया है। उन्होंने स्वदेशी के विस्तार में स्त्रियों की भूमिका को रेखांकित किया और स्त्रियों की 'रक्षा' के सम्बन्ध में कहा कि "स्त्रियाँ जब तक स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करना और स्वयं आत्मरक्षा करना न सीख लेंगी, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती।"⁶⁵ ध्यान दें कि यह दृष्टिभेद का उदाहरण है। रामरख सिंह सहगल आदि, स्त्रियों की रक्षा के लिए हिन्दू सेना और संगठन बनाने की चर्चा कर रहे थे तो सुभाषबाबू स्त्रियों की रक्षा के प्रश्न को स्त्रियों की अपनी मजबूती और स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे थे।

1929 तक आते-आते, तब जबकि 'फाँसी अंक' और 'भारत में अंग्रेजी राज्य' का प्रकरण सामने आ गया, 1925 के आस-पास से शुरू हुई—हिन्दू-चर्चा 'चाँद' में थमता-बदलता नज़र आता है। वह पूरी तरह समाप्त तो नहीं होता, किन्तु उसका आवेग और आग्रह ज़रूर मन्द पड़ जाता है। अब उसके सम्पादकीय अन्य विषयों पर केन्द्रित होने लगते हैं। हिन्दू स्त्रियों के मुसलमानों द्वारा 'शोषित' होने की खबरों की प्रस्तुति भी पहले से भिन्न हो जाती है।⁶⁶

1929 के दिसम्बर अंक का सम्पादकीय 'कांग्रेस का उत्तरदायित्व' शीर्षक से प्रकाशित है। स्वाधीनता की माँग, गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस की नीतियाँ और कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं का यथार्थ आदि को यह सम्पादकीय बहुत सन्तुलित और सत्यता के साथ प्रकट करता है। सम्पादकीय यह चिन्ता प्रकट करता है कि कांग्रेसी जन, गांधी का नेतृत्व तो चाहते हैं किन्तु गांधी की कसौटी पर स्वयं को कसने के लिए तैयार नहीं हैं, "महात्मा गांधी ने अनेक बार महासभा समिति के सदस्यों की सेवा में निवेदन किया है कि यदि वे उन्हें कांग्रेस का सभापति बनाना चाहते हैं, तो महासभा समिति के सदस्यों को कार्य—ठोस कार्य—करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। केवल भाषणों, प्रस्तावों, जुलूसों और तमाशों से स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्थायी और रचनात्मक कार्य की बड़ी आवश्यकता है। पर महासभा समिति के सदस्यों को यह बात पसन्द नहीं आई।"⁶⁷ लाहौर कांग्रेस का सभापति चुनने के लिए लखनऊ में हुई बैठक में गांधी ने सभापति बनने का आग्रह अस्वीकार कर दिया था। इस अस्वीकार के पीछे कांग्रेस जन की अकर्मण्यता, सुविधाभोगी चरित्र और द्विधा थी। यह सम्पादकीय कांग्रेस की असफलता के कारणों का बिन्दुवार उल्लेख करता है। सम्पादकीय का अन्त बहुत सार रूप में, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सीमा बताते हुए हुआ है। रामरख सिंह सहगल ने लिखा है कि कोई भी आन्दोलन, चाहे वह शान्तिपूर्ण हो या अशान्तिमय—उसकी सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर है। जनता के समर्थन के लिए गाँवों को संगठित करना, सामाजिक अत्याचारों का उच्छेदन करना, ग्रामीण जनता को जाग्रत करना अत्यन्त आवश्यक है। यह उम्मीद करना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रस्तावों और धमकियों से डरकर स्वराज्य दे देगी, दुराशा मात्र है।

1928 के कलकत्ता कांग्रेस ने स्वराज्य वाले प्रस्ताव के साथ-ही-साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी निश्चित किए थे। जिनमें एक प्रमुख विषय था—अधूतोद्धार। दिसम्बर 1929 में आयोजित लाहौर कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। यह उल्लेखनीय बात है कि जनवरी 1930 के अंक में पंडित नेहरू की एक पूरे पृष्ठ पर तसवीर प्रकाशित हुई, और उतना ही महत्त्वपूर्ण है उस तसवीर के साथ पंडित नेहरू का वक्तव्य। नेहरू के शब्द हैं, "भारतवर्ष की राजनीति में यह एक विचित्र बात है कि जो लोग राजनीतिक बातों में गरम कहे जाते हैं, वे सामाजिक बातों में नरम होते हैं! हमें अब तक इतनी कम सफलता क्यों मिली है—इसका थोड़ा सा कारण इससे

समझ में आ सकता है। जब तक राजनीति के साथ-ही-साथ सामाजिक प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता तब तक देश की उन्नति एक बार ही असम्भव है।⁶⁸ यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न में तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व के वर्गीय चरित्र पर टिप्पणी है। नेहरू किसी का नाम नहीं लेते। वैसे लोग भारतीय समाज में बहुतायत में थे और कांग्रेस के भीतर भी बड़ी संख्या में थे। किन्तु, 'चाँद' ने उन्हें पहचानने में हिचकिचाहट का परिचय नहीं दिया। स्थिति की विडम्बना देखिए कि 'अछूतोद्धार' के लिए बनी कांग्रेस की उपसमिति में दो सदस्य थे—सेठ जमनालाल बजाज और मदनमोहन मालवीय। जनवरी 1930 के अंक में 'रंगभूमि' स्तम्भ के अन्तर्गत 'कांग्रेस और अछूत' शीर्षक से प्रकाशित लेख में इन दोनों महानुभावों के वर्गीय चरित्र की अच्छी पड़ताल की गई है। जमनालाल बजाज ने कराची में 'अछूतों' की सभा में यह कहा कि 'अछूत' जनगणना के समय खुद को हिन्दू बताएँ, अछूत नहीं। जिससे कि सरकार को अछूतों की अधिक संख्या का पता नहीं चलेगा और वह भारतवासियों की कमजोरियों के लिए उन्हें लज्जित न कर सकेगी। जमनालाल बजाज के इस विचार पर 'चाँद' ने टिप्पणी की "हम नहीं समझते कि इससे बढ़कर अछूतोद्धार का ढोंग और क्या हो सकता है!! सेठ जी के इस कथन से मालूम होता है कि अछूतोद्धार समिति अछूतों की दशा सुधारने के लिए इतनी उत्सुक नहीं है, जितना वह सरकार की दृष्टि में उच्च वर्ण के हिन्दुओं को प्रतिष्ठित बनाने के लिए व्याकुल है! रोग को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है—प्रयत्न किया जा रहा है उसे छिपाकर संसार की आँखों में धूल झोंकने का!!—सच बात तो यह है कि कांग्रेस अमीरों की संस्था है।—कांग्रेस का प्रधान उद्देश्य अछूतों को फुसलाकर उनके द्वारा अमीरों के स्वराज्य का समर्थन कराना है।"⁶⁹

'चाँद' ने समिति के दूसरे सदस्य मदनमोहन मालवीय की भी खबर ली। वह पूरा अंश देखिए, "पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने मुलतान में उच्चवर्ण के हिन्दुओं को समझाते हुए कहा कि अछूत लोग हम लोगों की (उच्च वर्ण के हिन्दुओं की, जिनमें से महामना मालवीय जी भी एक हैं) बहुत अधिक सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों को उनके साथ सहानुभूति करनी चाहिए! (They serve us most, hence require our sympathy)—इस एक वाक्य के द्वारा महामना मालवीय जी ने उच्च वर्ण के हिन्दू कांग्रेसवालों की मनोवृत्ति को बड़ी सफलतापूर्वक प्रकट कर दिया। महामना के कथन का स्पष्ट आशय यह है कि अछूतों को थोड़ा-बहुत अधिकार इसलिए मिलना चाहिए कि वे उच्च वर्ण के हिन्दुओं के उपयोग की वस्तु हैं। समाज में स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से उन्हें कोई नैसर्गिक अधिकार प्राप्त नहीं है!"⁷⁰

'चाँद' ने इस बात की नोटिस ली कि मदनमोहन मालवीय अछूतोद्धार के नाम पर प्राप्त धन से अछूतों के लिए अलग मन्दिर एवं कुएँ बनवा रहे हैं। और, यह एक प्रतिगामी रवैया है। इस टिप्पणी में दक्षिण भारत, विशेषकर मद्रास में चल रहे ब्राह्मण-अब्राह्मण संघर्ष की ओर भी संकेत है। साथ ही, बहुत स्पष्टता के साथ एक निर्णायक बात यह कही गई है कि "यदि अछूतों की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि इस समय उनके लिए मन्दिर प्रवेश का अधिकार उतना आवश्यक नहीं है, जितना शिक्षा तथा अन्य सुधार। जिस जाति के आदमियों को महीने भर तक पाखाना साफ करने के लिए एक पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से मजूरी मिलती है, उस जाति को मन्दिरों से क्या काम? वह स्वराज्य लेकर क्या करेगी?"⁷¹

'अछूत' समस्या पर 'चाँद' का यह स्टैंड उसके पूर्व के आर्यसमाजी रवैये और सुधारवादी पैटर्न से भिन्न है। हालाँकि, यहाँ न तो आंबेडकर का सीधा उल्लेख है और न ही पेरियार का हवाला। पर, उनके विचारों और राजनीति की धमक साफ सुनाई देती है। कांग्रेस के यथास्थितिवाद की आलोचना 'चाँद' में पहले भी मिलती है, किन्तु उसके नेतृत्व (विशेषकर मदनमोहन मालवीय

जैसे नेताओं) की वर्णीय एवं वर्गीय पहचान को उजागर करते हुए उसे आलोचना का विषय बनाना, पहली बार होता है।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कांग्रेस नेतृत्व के वर्णीय एवं वर्गीय पहचान को मूल्यांकन का आधार बनाना क्या 'चाँद' के स्टैंड में बदलाव का सूचक है? या, यह भी एक बहाव का ही परिणाम मात्र है? मद्रास और महाराष्ट्र से आनेवाली बदलाव के बयार के साथ हो लेने का चलन है? कितनी गहराई है 'चाँद' के इस स्टैंड में? या फिर वह केवल भ्रम है! शाब्दिक भ्रम!

इसे समझने के लिए फरवरी 1930 के अंक का सम्पादकीय देखा जाना चाहिए। ऊपर उल्लेख है कि जनवरी अंक में पंडित नेहरू की तसवीर और उनके कथन को प्रकाशित किया गया था। फरवरी के सम्पादकीय में बहुत विस्तार से पंडित नेहरू के विचारों की आलोचना की गई है। 'चाँद' की पंडित नेहरू से आपत्ति कई कारणों से है। मूल आपत्ति तो यह है कि पंडित नेहरू साम्यवादी हैं और वे भारतीय इतिहास और संस्कृति से अपरिचित और उदासीन हैं! उन पर कार्ल मार्क्स और लेनिन का प्रभाव अधिक है किन्तु (दुर्भाग्य!) कबीर और दयानन्द का नहीं है! पंडित नेहरू के अनुसार भारतीय समाज का संगठन 'असमानता' के सिद्धान्त पर है। 'चाँद' के अनुसार यह पंडित नेहरू के 'अज्ञान' और 'विद्वेष' का सूचक है। 'चाँद' के अनुसार पंडित नेहरू के भाषणों में 'भारतीय स्वराज्य' की झलक नहीं मिलती! पंडित नेहरू के समक्ष देश की तीन समस्याएँ हैं—अल्पसंख्यक समस्या, देशी रियासतों की समस्या, मजदूरों और किसानों की समस्या। जबकि 'चाँद' के अनुसार मुख्य तीन समस्याएँ ये होनी चाहिए थीं—बाल विवाह निषेध, स्त्रियों को पर्दे से निकालना और उनकी शिक्षा, दलित और अस्पृश्य जाति का उद्धार। 'चाँद' के अनुसार हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न से बड़ा प्रश्न है हिन्दुओं में जातिगत वैमनस्य को समाप्त करना! पंडित नेहरू के अनुसार यदि आर्थिक लड़ाई के प्रश्न को हम हल कर लें तो जाति और सम्प्रदाय का प्रश्न अनुपयोगी हो जाएगा। जबकि 'चाँद' के अनुसार ये 'काल्पनिक युग' की बातें हैं।

'चाँद' यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भारतीय समाज का निर्माण असमानता के सिद्धान्त पर हुआ है। यानी, जो असमानता दिखाई दे रही है वह तो ऊपरी है, वायवीय है—गोया उसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। मानो, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ के भेद को जैसे समाप्त किया जा सकता है, वैसे ही अछूत जाति के साथ होनेवाले भेद को भी! 'चाँद' ने विलकुल सही बात कही कि "स्वराज्य स्थापित करने की क्रिया समाज के भीतर से ही आरम्भ होनी चाहिए। जब तक भारतीय समाज में जात-पाँत और मत-मतान्तरों के विद्वेष विद्यमान रहेंगे, तब तक न तो विदेशी सरकार को रोकने और गालियाँ देने से देश का कोई लाभ हो सकता और न विशाल और संगठित ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा करके पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने से।"⁷²

किन्तु यह कैसे हो? 'चाँद' चाहता क्या है? उसके 'चाहने' को देखें तो स्वयं उसकी वर्णीय और वर्गीय पहचान उजागर हो जाती है। उसका दुख है कि देश में कोई न तो राष्ट्रीय भाषा है, न राष्ट्रीय वेश, न कोई जातीय सभ्यता है और न कोई रहन-सहन की राष्ट्रीय प्रणाली! ऐसे में साम्यवाद के काल्पनिक युग (जिसकी चाहत पंडित नेहरू को है) के "शुभागमन का स्वप्न देखना छोड़कर शीघ्र से शीघ्र भारत के लिए राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय वेश और रहन-सहन की राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण करना आरम्भ कर दें।"⁷³

यह 'राष्ट्रीय' आग्रह कितना उदार है, इसे समझने की जरूरत है! पंडित नेहरू की प्राथमिकताएँ भिन्न हो सकती हैं, हालाँकि उन्होंने समाज-सुधार के प्रश्नों पर चुप्पी नहीं साधी थी और न ही

विरोधाभासी रवैया अपनाया था, जैसा कि कांग्रेस के भीतर के कुछ नेता अपनाए हुए थे—किन्तु जिस 'राष्ट्रीय' आग्रह पर रामरख सिंह सहगल उन्हें परखने की कोशिश करते हैं—उसमें वैविध्य के लिए, निजता के लिए, हाशिए के लोगों के लिए कोई सम्भावना नहीं है। आखिरकार, उनका यही आग्रह क्यों था कि नेहरू आर्थिक प्रश्न को महत्त्व देने के बजाय हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज आदि को अपना केन्द्रीय विषय बनाएँ। क्या यह समस्या को उसके कारणों को जाने बिना हल कर देने का उतावलापन नहीं है? क्या वह 'राष्ट्रीय' आग्रह मूलतः सर्वसत्तावादी नहीं है? अगर इस तरह देखें तो मदनमोहन मालवीय और रामरख सिंह सहगल की दृष्टि में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। ऊपरी तौर पर ये भले भिन्न दिखाई दें—मालवीय स्त्री और जाति के सवाल को उठाने से पहले ही ढक देना चाहते हैं, उनकी उदारता 'दया' से अधिक शायद ही कुछ है—रामरख सिंह सहगल उन प्रश्नों को उठाते तो हैं, किन्तु समाधान जिस उद्देश्य से और जिस रूप में चाहते हैं, वह स्थायी नहीं बल्कि दुविधाग्रस्त है। पर्दे और अन्तहीन शोषण की शिकार स्त्रियाँ और दलित जातियाँ तो स्वयं में उपनिवेश हैं! उनका भला कैसा राष्ट्र! कैसा धर्म! कैसी सामूहिक पहचान!

अप्रैल 1930 के अंक में 'समाचार संग्रह' स्तम्भ में डॉ. आंबेडकर द्वारा नासिक के कालाराम मन्दिर में प्रवेश के आन्दोलन का समाचार प्रकाशित है। इसमें ब्राह्मणों और शंकराचार्य की हठधर्मिता की आलोचना है। स्मरण रहे कि अप्रैल 1930 में ही नमक सत्याग्रह शुरू हुआ जिससे देश में पुनः एक नई चेतना और उत्साह का संचार होता है। इसका प्रभाव 'चाँद' में भी दिखाई देता है। ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि 'फाँसी अंक' के बाद से 'चाँद' का तेवर तनिक बदले हुए रूप में दिखाई देने लगता है। वे पन्ने जो हिन्दू-मुस्लिम तनाव की रिपोर्टों से भरे रहते थे, वे अब लगभग नहीं दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह ने वैसी खबरों और उन खबरों को चटकारे के साथ परोसनेवालों को एकबारगी पीछे धकेल दिया!

जून 1930 का सम्पादकीय 'कानून या काल' शीर्षक से प्रकाशित है। अंग्रेजी सरकार द्वारा 1910 के प्रेस ऐक्ट को कुछ नई धाराओं के साथ 27 अप्रैल, 1930 को पुनः लागू करने पर यह सम्पादकीय केन्द्रित है। देश की विभिन्न भाषाओं की अनेक पत्र-पत्रिकाओं को उक्त ऐक्ट का शिकार होना पड़ा था। उन्हें या तो भारी जमानत की राशि चुकानी पड़ी या बन्द हो जाना पड़ा। ऐसे कई पत्रों का वहाँ उल्लेख है। 1930 के इस नए ऐक्ट ने अस्तित्व में आते ही बनारस के 'आज' और कानपुर के 'प्रताप' को अपना शिकार बना लिया। 'चाँद' ने घोषणा की कि इस 'अनर्थकारी' कानून के विरोध में अब 'सम्पादकीय विचार' और 'रंगभूमि' स्तम्भ बन्द किया जा रहा है।" इस अंक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला नेतृत्वकर्ताओं, यथा—सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, स्वरूपरानी नेहरू, कमला नेहरू, कृष्णा नेहरू, उमा नेहरू आदि की तसवीरें संकलित हैं। अंक का पूरा एक पृष्ठ 'देशभक्ति के अपराध में जेल जानेवाली तीन महिलाएँ' शीर्षक से है। उक्त पृष्ठ पर कमलादेवी चटोपाध्याय, सरोजिनी नायडू और रुक्मिणी लक्ष्मीपति के चित्र प्रकाशित हैं। इलाहाबाद सहित देश के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं द्वारा शराव और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के विरोध की कई खबरें इस अंक के 'विश्व वीणा' स्तम्भ में संकलित हैं। 'अंग्रेज स्तोत्र' शीर्षक से बंकिमचन्द्र की व्यंग्य रचना का अनुवाद भी इस अंक में प्रकाशित है।

पूर्व की घोषणा के अनुरूप जुलाई 1930 के अंक में 'सम्पादकीय विचार' और 'रंगभूमि' नहीं हैं। कृष्णा नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित समेत कई महिला आन्दोलनकारियों एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रबुद्ध महिलाओं के चित्र इस अंक में प्रकाशित हैं। चूँकि मौका विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार

का था तो 'चाँद' ने 'विश्व वीणा' स्तम्भ में 1905 के स्वदेशी आन्दोलन के समय गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय आदि के द्वारा आन्दोलन के पक्ष में दिए गए विचारों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया। 'विश्व दर्शन' स्तम्भ में स्वतंत्रता संग्राम में जेल जानेवाली महिलाओं की सूची के साथ-साथ देश और विदेश से उनकी सक्रियता की छोटी-बड़ी विभिन्न घटनाओं का सार भी वहाँ संकलित है। उन ब्योरों से गुजरते हुए दो बातें साफ़ हो जाती हैं। पहली, स्त्रियाँ अब पदों की प्रथा को तोड़कर आगे आ रही थीं और उनका आगे आना केवल प्रतीकात्मक नहीं था। वे शारीरिक कष्ट झेलने के लिए तैयार थीं। दूसरी बात यह कि उनका इस प्रकार बाहर निकलना महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। स्त्रियाँ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रही थीं, गिरफ्तार हो रही थीं, जमानत देने से इनकार कर रही थीं और केवल भारत में ही नहीं, सुदूर इंग्लैंड में भी।

अगस्त-सितम्बर 1930 के अंक में पुनः स्वतंत्रता संग्राम की कई नायिकाओं, यथा—सत्यवती देवी, इन्दुमती गोयनका, उर्मिला देवी, मोहिनी देवी, विमल प्रतिभा देवी, ज्योतिर्मयी गांगुली के चित्र प्रकाशित हैं। ये सभी अंग्रेजी सरकार द्वारा दंडित की गई थीं। बम्बई के आजाद मैदान में स्त्रियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीर भी इस अंक में है। 'विश्व दर्शन' स्तम्भ में देशभर की स्त्रियों की वीरता, अंग्रेजी राज को उनसे मिलनेवाली चुनौती, उनकी गिरफ्तारियों का अत्यन्त रोमांचक वर्णन 'सत्याग्रह संग्राम और महिलाएँ' शीर्षक से है। हम देखें कि 'चाँद' में यह समूचा विवरण उसके स्वभाव के अनुरूप अत्यन्त आवेगपूर्ण ढंग से व्यक्त है। हो भी क्यों न, यह 'आवेग' उसके सम्पादक का स्थायी भाव था! कुछ विवरण देखें। बम्बई के आजाद मैदान में सोलह वर्षीया कृष्णकुमारी सरदेसाई राष्ट्रीय झंडा ली हुई थीं। "उनके ऊपर चार बार लाठियों से आक्रमण किया गया, पर उन्होंने झंडे को न छोड़ा। एक सार्जेंट ने उनसे कहा—'झंडा दे दो और यहाँ से हट जाओ।' वीरबाला ने उत्तर दिया—'मृत्यु से पूर्व यह असम्भव है।' वह धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दी गई, पर उसी समय उठ खड़ी हुई। इसी प्रकार उनको चार बार गिराया गया और तब वह बेहोश हो गई। जब उनकी आँखें खुलीं तो वे घायलों की डोली में थीं और झंडा उनके हाथों में छाती से लगा हुआ था।"⁷⁵

कहना न होगा, 'चाँद' को यह भली-भाँति पता था कि पाठकों को किस प्रकार प्रेरित-प्रभावित किया जा सकता है। किसी खबर के किस हिस्से को 'चाँद' में जगह देनी है, जिससे कि वह पाठकों को उत्तेजित करे—सहगल की इसमें मास्टरी थी।

एक अन्य उदाहरण देखिए, कलकत्ता के बड़ा बाजार में रमादेवी नाम की एक वृद्धा पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई। मजिस्ट्रेट ने वृद्धा को छह मास की सजा दी। 'चाँद' ने उसका ब्योरा इस प्रकार प्रस्तुत किया, "उसने अदालत में कहा—'अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे मार डालो, पर जेल मत भेजो।' इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर तुम भविष्य में पिकेटिंग न करने की प्रतिज्ञा करो तो तुमको छोड़ा जा सकता है इस पर उस वीर महिला ने उत्तर दिया कि—यह तो न होगा। तुम चाहे जो करो, पर जब तक मेरी जान में जान है, मैं पिकेटिंग करना न छोड़ूँगी।"⁷⁶ यानी, बहुत सचेत ढंग से वैसी खबरें प्रस्तुत की जा रही थीं, जिनसे पाठकों में जोश उत्पन्न हो, जिनसे वे खतरे उठाने के लिए तैयार हो जाएँ। इन समाचारों का लगभग पूरा हिस्सा महिलाओं पर केन्द्रित है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि लक्ष्य केवल पाठिकाएँ थीं।

उल्लेखनीय है कि 'सत्याग्रह संग्राम और महिलाएँ' शीर्षक उक्त समाचार और उसी अंक में प्रकाशित अनूप शर्मा, बी.ए. की 'स्त्रियों के आदर्श' शीर्षक कविता के लिए 'चाँद' से एक हजार रुपए की जमानत ली गई।⁷⁷ यानी, अंग्रेजी राज को ये चीजें चुभ रही थीं। स्वदेशी आन्दोलन ने अंग्रेजी राज को आर्थिक एवं वैचारिक, हर रूप से कमजोर किया था। कई महीनों के अन्तराल

के बाद नवम्बर 1930 के अंक में पुनः 'सम्पादकीय विचार' प्रकाशित हुआ। इसमें ऑर्डिनेंस, स्त्रियों की जागृति, अछूतों की समस्या और स्वराज्य, भारत की आर्थिक दुरवस्था तथा स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति शीर्षकों के अन्तर्गत विचार संकलित हैं। इस अंक के 'सम्पादकीय' में पहली बार डॉ. आंबेडकर के विचारों को जगह मिली। यहाँ डॉ. आंबेडकर की इस कारण प्रशंसा की गई है कि उन्होंने अछूतों की समस्या का समाधान, ब्रिटिश राज में नहीं, स्वराज्य में माना है। कहना न होगा, अछूत-समस्या पर 'चाँद' और डॉ. आंबेडकर के विचारों में तात्त्विक भिन्नता है। 'चाँद' के विचारों में उग्र सहानुभूति के लक्षण भरपूर देखे जा सकते हैं, किन्तु उसकी सहानुभूति विशाल हिन्दू छाते के नीचे अछूतों को खड़ा करने में ही अपनी सार्थकता तलाशती है। वहाँ चिन्ता इस बात की रहती है कि कहीं वे दूसरे धर्म का दामन न स्वीकार कर लें! जबकि आंबेडकर के अनुसार "अछूतों के लिए सबसे पहिली आवश्यकता आर्थिक सुधार की ही है। बिना आर्थिक उन्नति के वे और किसी प्रकार की उन्नति करने में सदा असमर्थ रहेंगे।"⁷⁸

नवम्बर 1930 का अंक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के चित्रों का एक एलबम ही है। इसमें लाहौर-पडयंत्र केस के कुछ सेनानियों—सुखदेव, राजगुरु, महावीर सिंह, गया प्रसाद, विजयकुमार सिंह, कमलनाथ तिवारी, प्रेमदत्त, यतींद्रनाथ सान्याल, देसराज, अजयकुमार घोष—राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेनेवाले कुछ सज्जनों, जिनमें डॉ. आंबेडकर भी हैं—देश की विभिन्न कौंसिलों में चुने गए दलित नेताओं—भीखन मेहतर, रामदयाल चमार, रामजीदास नाई, डालू मोची, भगत चन्दीमल चमार—सत्याग्रह संग्राम की कुछ महत्त्वपूर्ण आहुतियाँ—महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, डॉ. अंसारी, मदनमोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, एम.वी. अभ्यंकर, भगवानदीन, कमलादेवी चटोपाध्याय, रुक्मिणी लक्ष्मीपति, गौरशंकर भार्गव और उनकी पत्नी आदि के चित्र प्रकाशित हैं। इसी अंक में एक पूरे पृष्ठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तसवीर अत्यन्त भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत है। न केवल तसवीर है, बल्कि नेहरू के सम्मान में बिस्मिल इलाहाबादी की एक कविता भी चित्र के साथ है।⁷⁹ इस अंक में एक पूरा लेख लाला लाजपत राय की पुत्री उर्मिलादेवी शास्त्री के जीवन एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता पर केन्द्रित है। मेरठ में पिकेटिंग करते हुए वे गिरफ्तार हुई थीं और उन्हें छह मास की सजा मिली थी। उर्मिला देवी ने जेल जाते समय मेरठवासियों को 'प्रत्येक घर से एक आहुति' का सन्देश दिया। उनके सन्देश को इस लेख में सोद्देश्य संकलित किया गया है। अंक के 'विश्व वीणा' स्तम्भ में भी गिरफ्तार हुए कई कार्यकर्ताओं की तसवीरें प्रकाशित हैं। इसी स्तम्भ में प्रेमचन्द का लेख 'संग्राम में साहित्य', 'हंस' से साभार संकलित है।

अंग्रेजी शासन की मानसिकता को व्यक्त करने के लिए इस स्तम्भ में दो अंग्रेजों—सर विलियम जॉयन्सन हिक्स और लॉर्ड रॉदरमियर के विचारों को संकलित किया गया है। हिक्स का विचार है कि "हिन्दुस्तान को हमने इस उद्देश्य से नहीं जीता था कि इससे हम भारतीयों की भलाई करेंगे।—भारत को जीतने में हमारा एक ही उद्देश्य था, वह यह कि ब्रिटेन के माल की खपत के लिए हमें बाज़ार मिल जावे। हम लोगों ने भारत को तलवार के बल से जीता था और तलवार के बल से ही हम उसे अपने हाथ में रखेंगे।"⁸⁰ वहीं, रॉदरमियर का मानना है कि "भारत के हाथ से निकलते ही 'ब्रिटेन की महाशक्ति की इतिश्री हो जाएगी।' ग्रेट ब्रिटेन के हर स्त्री और पुरुष की आमदनी में पौंड पीछे कम-से-कम चार शिलिंग, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, भारत से आता है। ब्रिटिश जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम अपने साम्राज्य के सबसे बड़े रत्न (the most vital of all the assets of the British Empire) को एक क्षण के लिए भी खोने को तैयार नहीं है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष हमारा

सर्वस्व है—इससे कम कुछ भी नहीं।¹⁷⁸¹ एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसी दौरान 'चाँद' में अंग्रेजी राज की अनीतियों से सम्बन्धित कार्टून भी खूब छपे।

निश्चय ही, 'चाँद' सम्पादक को अंग्रेजी राज की प्रतिक्रिया का अनुमान रहा होगा। सो, दिसम्बर 1930 के अंक में यह पुनः घोषणा की गई कि कुछ दिनों के लिए 'सम्पादकीय विचार' स्थगित किया जा रहा है। नवम्बर अंक की तरह इस अंक में मुखर सामग्री नहीं है फिर भी गोलमेज सम्मेलन और रूस के क्रान्तिकारी दल, वहाँ की स्त्रियों की जागृति, मथुरा की कांग्रेस कार्यकर्ता मनोरमा देवी के निधन से सम्बन्धित सामग्री और कुछ व्यंग्य कार्टून अंक में संकलित हैं। मथुरालाल शर्मा का लेख 'जाग्रत एशिया' प्रकारान्तर से सम्पादकीय की कमी को पूरा करनेवाला है। एशिया के ब्याज से कही गई बातों का लक्ष्य भारत ही है। यही स्थिति जनवरी 1931 के अंक की है। उक्त अंक में भी सम्पादकीय नहीं है। अंक में कई व्यंग्य कार्टून, 'जाग्रत एशिया' शीर्षक लेख का शेषांश, नवजादिकलाल श्रीवास्तव का लेख 'कोरिया का स्वाधीनता संग्राम', कई राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक बन्धियों के चित्र, जहूर बख्श का लेख 'विद्यार्थी और देशभक्ति' जैसी सामग्री का सीधा सम्बन्ध स्वतंत्रता आन्दोलन से है।

दो मास के अन्तराल के बाद फरवरी 1931 में 'सम्पादकीय विचार' पुनः प्रकाशित है। शीर्षक है—एशियाई देशों का राष्ट्रीय विकास। आधुनिक राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, पश्चिम का आर्थिक साम्राज्यवाद, एशिया में उसका विस्तार, लीग ऑफ नेशंस, सोवियत रूस की नीतियाँ आदि का इस लेख में तार्किक और उम्मीद भरे ढंग से विश्लेषण किया गया है। साम्राज्यवाद के अन्त का सपना देखनेवाले इस सम्पादकीय में आर्थिक साम्राज्यवाद के तीन सूत्र बताए गए हैं—आर्थिक सुविधाएँ, राजनैतिक प्रभुत्व और प्रचार।¹⁷⁸² साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने प्रसार के लिए उन देशों का चुनाव करती हैं—जो कृषि प्रधान हों और वहाँ कल-कारखानों की वृद्धि न हुई हो, जहाँ आधुनिक राष्ट्रीयता (जिसमें विदेशियों से घृणा का भाव होता है) न हो और जो देश आजकल के प्रचार के साधनों, पद्धतियों और उद्देश्यों से अपरिचित हों।¹⁷⁸³ इस लेख में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि पश्चिम के लोभ ने एशिया में आर्थिक जागरण पैदा किया है और वही जागरण साम्राज्यवाद के अन्त का कारण भी बनेगा। जब साम्राज्यवादी देश साम्यवाद को स्वीकारने पर बाध्य हो रहे हैं तो यह एशिया को भी स्वीकारना होगा। सम्पादकीय की अन्तिम पंक्तियाँ, रामरख सिंह सहगल के विचारों में जगह पानेवाले नए विचार-पुंजों की ओर संकेत करती हैं। यह पूर्व में भी देखा जा चुका है कि सहगल हवा के बदलते रुख को पहचानने में माहिर थे और उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ देने के आग्रही भी। यहाँ सम्पादकीय का अन्त वे इस प्रकार करते हैं, "रूस की सामाजिक व्यवस्था और एशिया की निवृत्ति प्रधान संस्कृति, यही दो चीजें हैं, जिनके सम्मेलन से भविष्य में मानव जाति का उद्धार होता हुआ दिखाई देता है।"¹⁷⁸⁴ यहाँ पुनः ध्यान रहे कि इस अंक में 'रूसी राजक्रान्ति में स्त्रियों का हाथ' शीर्षक एक लेख भी संकलित है। रूस के बहाने अपने पाठकों को सन्देश तो देना ही, स्त्रियों के जागरण के लिए महात्मा गांधी के तरीकों के साथ-साथ उस मॉडल को भी सामने रखने का प्रयत्न 'चाँद' में होता है। इस अंक के कुछ व्यंग्य कार्टून, 'आयरलैंड का स्वाधीनता संग्राम', 'बिहार के गांधी, त्यागमूर्ति बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी' शीर्षक लेख, शोलापुर कांड में फाँसी पानेवाले युवक जिन्हें 12 जनवरी, 1931 को फाँसी पर लटकाया गया—जगन्नाथ शिंदे, कुर्बान हुसैन, किशनलाल शारदा एवं मालप्पा धानशेटी एवं महात्मा गांधी सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों और राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय या गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के चित्र आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आजादी के आन्दोलन से है।

मार्च 1931 के आवरण पृष्ठ पर पंडित मोतीलाल नेहरू का चित्र है और चित्र के साथ

बिस्मिल इलाहाबादी की पंक्तियाँ भी ¹⁵ याद रहे कि 6 फरवरी, 1931 को मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। इस अंक में फिर से 'सम्पादकीय विचार' नहीं है। उसके स्थान पर 'कानून या काल?' और 'नए आर्डिनेंस की भेंट' मुद्रित हैं। पिछले अंकों की तरह इसमें भी व्यंग्य कार्टून, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के चित्र, नवजादिकलाल श्रीवास्तव का 'मिश्र का स्वाधीनता संग्राम', देवकीनन्दन जी विभव का 'राष्ट्रीय महायज्ञ में महिलाओं का बलिदान' शीर्षक लेख आदि संकलित हैं, किन्तु मोतीलाल नेहरू और मौलाना मोहम्मद अली पर केन्द्रित सामग्री अंक का आकर्षण है। मोतीलाल नेहरू के दाह-संस्कार और 'स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर पुलिस की गोली से मरे 13 वर्षीय बालक माधवलाल ऊधवलाल की अन्तिम यात्रा के चित्र इस अंक की विशेष उपलब्धि हैं।

अप्रैल 1931 का अंक कई कारणों से उल्लेखनीय है। रामरख सिंह सहगल के सम्पादन में प्रकाशित यह अन्तिम अंक है। यों, इसके बाद भी वे 'चाँद' से जुड़े रहे, और जब तक जुड़े रहे तब तक 'चाँद' पर उनके व्यक्तित्व और नीतियों की छाप दिखाई देती रही। अप्रैल का अंक कराची कांग्रेस और भगत सिंह तथा उनके साथियों की शहादत के बाद आया था। अतः यह देखना रोचक है कि उस दौर में 'चाँद' की क्या फौरी प्रतिक्रिया थी?

इस अंक में भी सम्पादकीय नहीं है। अंक की पहली सामग्री कराची कांग्रेस के 'राष्ट्रपति सरदार पटेल का भाषण' है। अंक में एक पूरे पृष्ठ पर सरदार पटेल की तसवीर प्रकाशित है। सरदार पटेल ने अपने भाषण में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली एवं अख्यात वीरों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए भगत सिंह और उनके साथियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह उल्लेख ध्यातव्य है। इसलिए भी कि गहिँत स्वार्थ से जब गांधी बनाम भगत सिंह या गांधी बनाम सरदार पटेल का द्रैत खड़ा किया जाता है तो देखें कि सरदार पटेल ने किन शब्दों में उनका आकलन किया था, "सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की फाँसी से समस्त देश में असन्तोष की आग फैल गई है। मैं उनकी कार्यपद्धति से सहमत नहीं हो सकता और इसमें सन्देह नहीं कि राजनैतिक हत्या उतनी ही अवांछनीय है, जितनी एक साधारण हत्या। परन्तु सरदार भगत सिंह और उसके साथियों के अनन्य देशप्रेम, उनके अतुल्य त्याग, साहस और निर्भीकता की मैं स्तुति किए बिना नहीं रह सकता। एक विदेशी गवर्नमेंट की निष्ठुरता का परिचय उतना अधिक और कभी नहीं मिला, जितना इन तीन वीरों को फाँसी पर लटकाते समय। समस्त राष्ट्र ने एक स्वर से उनकी फाँसी का विरोध किया और उनकी फाँसी की आज्ञा रद्द करने की प्रार्थना की, परन्तु सब प्रार्थनाएँ निष्ठुरतापूर्वक ठुकरा दी गईं।...ईश्वर इन वीर भक्तों की आत्माओं को शान्ति दे और उनके कुटुंबियों को इस बात से सन्तोष मिले, कि समस्त राष्ट्र ने उनकी मृत्यु पर खून के आँसू बहाए हैं।"¹⁶

'चाँद' ने अपना एक पूरा पन्ना भावपूर्ण रूप में इन शहीदों को समर्पित किया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तसवीर छापी और उस पन्ने को शीर्षक दिया—'लाहौर कांड के तीन विप्लवकारी'/जिन्हें सारे देश के विरोध करने पर भी 23 मार्च की शाम 7 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी पर लटका दिया गया/खुश रहो अहले-वतन, हम तो सफर करते हैं।

भगत सिंह की शहादत देश के लिए क्या मायने रख रही थी और उसका देशव्यापी प्रभाव कितना था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि मई के अंक में भगत सिंह और राजगुरु के परिवार के सदस्यों की तसवीरें कई पृष्ठों में प्रकाशित हुईं। याद रहे कि 'चाँद' ने इस तरह का प्रकाशन इससे पहले कभी नहीं किया था। परिवार की बात करें तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के परिवार के विभिन्न सदस्यों की तसवीरें उसमें आती रहती थीं, किन्तु

उनकी तसवीरें राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में प्रकाशित होती थीं। किसी शहीद के परिवार के सदस्यों की तसवीर 'चाँद' में पहली बार प्रकाशित हो रही थी।

अप्रैल और मई अंक में कई पृष्ठों पर कराची कांग्रेस से सम्बन्धित चित्र प्रकाशित हैं। और, यह सिलसिला बाद के अंकों में भी जारी रहा।

अप्रैल अंक में प्रकाशित महात्मा गांधी पर आनन्दी प्रसाद जी श्रीवास्तव की कविता, नवजादिकलाल श्रीवास्तव का 'रूस का स्वाधीनता संग्राम' शीर्षक लेख और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के चित्रों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आजादी के आन्दोलन से है। इस अंक में एक लेख अलग से ध्यान खींचता है—सुप्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञों के मुकद्दमे। इस अंक में तिलक और अरविन्द घोष के मुकद्दमों का ब्योरा है। इसमें तथ्यात्मक बातों से अधिक ध्यान इस बात पर है कि उसे पढ़कर पाठक प्रेरित और उत्तेजित हो! लेख के लेखक का नाम वहाँ दर्ज नहीं है। ये मुकद्दमे 1908 के थे, किन्तु 1931 में इनकी प्रस्तुति से यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत ने इस लेख के लिए उस समय स्वतः पाठक तैयार कर दिए होंगे।

मई 1931 के आवरण पृष्ठ पर चरखा चलाती भारतमाता का चित्र है। याद रहे, पूर्व में भी 'चाँद' के आवरण पृष्ठ इस तसवीर का प्रकाशन हो चुका है। इस अंक के सम्पादक त्रिवेणी प्रसाद, बी.ए. थे। उनके सम्पादन में जून का भी अंक आया। जुलाई अंक में भी सम्पादक के रूप में उनका नाम गया, किन्तु उनके साथ स्थानापन्न सम्पादक के रूप में भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र 'माधव' का भी नाम छपा। दरअसल, भगत सिंह की फाँसी के बाद जितेन्द्रनाथ सान्याल ने 'सरदार भगत सिंह' शीर्षक से एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी। यानी, मार्च के अन्तिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह के दरम्यान। जितेन्द्रनाथ सान्याल इसके प्रकाशक और त्रिवेणी प्रसाद इसके मुद्रक थे। पुस्तक का मुद्रण 'द फाइन आर्ट प्रिंटिंग कटिज, 28 एडमॉन्स्टन रोड, इलाहाबाद' से हुआ था जो कि रामरख सिंह सहगल की सम्पत्ति थी। पुस्तक के मुद्रक होने के कारण 12 जून को त्रिवेणी प्रसाद चाँद कार्यालय से गिरफ्तार किए गए। जितेन्द्रनाथ सान्याल भी अन्यत्र गिरफ्तार किए गए। दोनों पर, 124-1 के अनुसार राजद्रोह का मुकद्दमा चला। दोनों दोषी माने गए। जितेन्द्रनाथ सान्याल को दो वर्ष की कड़ी सजा तथा त्रिवेणी प्रसाद को एक हजार रुपया जुर्माना, या उसे अदा न करने पर छह महीने की कड़ी सजा सुनाई गई। त्रिवेणी प्रसाद को अदालत ने 'बुद्धिमान अथवा चरित्रबल का व्यक्ति' नहीं जाना और ऐसी पुस्तक के प्रकाशन के खतरे से अनजान माना, इसलिए उन्हें सजा में रियायत मिली। आगे चलकर 17 जुलाई, 1931 को भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र 'माधव' भी गिरफ्तार हुए। यह दूसरी गिरफ्तारी 'भविष्य' में 'गांधी इरविन समझौते का श्राद्ध' शीर्षक लेख लिखने के कारण हुई।¹⁷ उनके बाद शंकरलाल श्रीवास्तव 'चाँद' के सम्पादक हुए। किन्तु मात्र दो महीने के लिए—अगस्त और सितम्बर। अक्टूबर 1931 में 'चाँद' के सम्पादक धनीराम प्रेम बने। यानी, फाँसी अंक के साथ 'चाँद' के लिए संकट का जो सिलसिला आरम्भ हुआ, वह 'चाँद' के लिमिटेड कम्पनी बनने और अन्ततः 'चाँद' से रामरख सिंह की विदाई का कारण बना।

एक सवाल उठता है कि रामरख सिंह सहगल ने 'चाँद' के सम्पादन का दायित्व दूसरों को क्यों दे दिया? दरअसल, 124-1 के तहत देशद्रोह के आरोप में 2 मार्च, 1931 को सहगल की गिरफ्तारी हुई थी। यह गिरफ्तारी खुदीराम बोस और 'भारत और आयरलैंड' सम्बन्धी एक तुलनात्मक रचना 'भविष्य' में प्रकाशित करने के अभियोग में हुई थी।¹⁸ रामरख सिंह सहगल के पुत्र नरेन्द्र सहगल ने अपने संस्मरण में जिक्र किया है कि उन्हें 6 मास के कठोर कारावास

और 500 रुपए का जुर्माना लगा।¹⁹ इस मामले में वे जमानत पर रिहा हुए। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन पर यह अकेला मामला नहीं था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के अन्तर्गत भी उन पर एक मामला था, जिसमें उन्हें 750 रुपए का जुर्माना अथवा छह सप्ताह के कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने इस मामले के खिलाफ अपील की तो मामला रद्द हो गया। तब सरकार ने सहगल के पक्ष में हुए फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इन फौजदारी मुकाबलों के अतिरिक्त एक दीवानी मामला भी था। उसमें सरकार से उन्हें हर्जाना मिलना था। किन्तु सरकार ने अपील कर रखी थी।²⁰ सहगल पर कई दबाव थे—पहला दबाव आर्थिक था, दूसरा दबाव सरकार की कोपदृष्टि को सहते हुए 'चाँद' और 'भविष्य' को निकालना था। उन पर कम्पनी के शेयरधारकों का भी दबाव था जो 'चाँद' के रंग-ढंग में बदलाव चाहते थे। वे अंग्रेजी राज से टकराव नहीं चाहते थे। इन स्थितियों के कारण 1931 के अप्रैल अंक के बाद उन्होंने सम्पादकीय दायित्व छोड़ दिया, अगले साल 1932 के दिसम्बर में प्रेस के कीपर का पद छोड़ा और अन्ततः 1 जनवरी, 1933 को 'चाँद' कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर का भी पद छोड़ दिया।

रामरख सिंह सहगल के नेतृत्व में नवम्बर 1922 से आरम्भ हुई 'चाँद' की यह यात्रा इस तरह एक पड़ाव पर पहुँचती है। इस यात्रा की मूल विशेषता यदि चिह्नित करनी हो तो वह है—आवेग। यही 'चाँद' का स्थायी भाव था। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि रामरख सिंह सहगल में खतरे उठाने का साहस था। वे पारखी थे। वे घटनाओं और समाचारों का मूल्य जानते थे। वे अपनी ओर से समाचारों में मूल्य भरते भी थे। इस स्वभाव ने उन्हें और उनकी पत्रिका को प्रसिद्धि और सफलता, दोनों दिलाई। किन्तु, उस आवेग की सबसे बड़ी सीमा उसके पूर्वग्रह हैं। ऊपरी तौर पर 'चाँद' की पत्रकारिता निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दिखाई दे सकती है—उसमें मदनमोहन मालवीय की आलोचना और प्रशंसा, दोनों को पाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू की आलोचना और उनकी प्रशंसा, दोनों वहाँ हैं। किन्तु, इसी से उसकी 'राजनैति' को पूर्वग्रह मुक्त नहीं कहा जा सकता है। उस दौर में, जब पक्षधरता आवश्यक थी, 'चाँद' और रामरख सिंह सहगल का पक्ष क्या था और उनके पूर्वग्रह क्या थे, इस पर विचार करना चाहिए। आजादी, सुधार और बराबरी उनके लक्ष्य थे। किन्तु, किसलिए? वे चाहते हैं कि स्त्रियाँ घर की दहलीज से बाहर निकलें, पर्दा-प्रथा को त्यागते हुए राष्ट्रीय समर में भाग लें—ऐसी स्त्रियों को उन्होंने 'चाँद' के पृष्ठों पर खूब जगह दी। लेकिन वे ऐसी स्त्रियों की 'वीरता' का पुरुषों के मानदंड पर मूल्यांकन करते हैं। उनकी प्रशंसा के लिए पुरुष शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह केवल उनकी सीमा नहीं है। परन्तु, यह भी ध्यान रखें कि 'चाँद' का पुरुष एक स्त्री को यह अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है कि वह अपने प्रेम की तलाश 'धर्म' की चौहद्दी को लाँघ कर करे। बल्कि, ऐसी स्त्रियों के दमन तक के लिए 'चाँद' का 'पुरुष' तत्पर है। 'चाँद' में अछूतोद्धार की तड़प बहुधा दिखाई देती है, किन्तु उसकी मूल चिन्ता कुछ और ही है! वहाँ चिन्ता इसलिए है कि शेष दुनिया के समक्ष 'हिन्दू धर्म' की 'छवि' कलुषित न दिखाई दे और उससे भी बड़ी बात यह कि धर्मान्तरण रुके। अगर संख्या घटने का भय न होता तो शायद सुधार की भी चिन्ता नहीं होती। 'चाँद' के तीसरे पूर्वग्रह का सम्बन्ध भी इसी हिन्दू मन से है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि रामरख सिंह सहगल में 'हिन्दू' ग्रंथि बहुत बड़ी थी। 1922 से लेकर 1931 तक के 'चाँद' को देखें तो पाएँगे कि असहयोग आन्दोलन के धीमे पड़ने के साथ यह ग्रंथि उभार पर आ जाती है, फिर क्रान्तिकारी आन्दोलन के उभार और फौसी अंक के प्रकाशन के साथ मन्द पड़ जाती है। इस बीच यह बहुत सक्रिय है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र थी। यह रामरख सिंह सहगल के स्वभाव का हिस्सा था। 1938 में जब उन्होंने

'कर्मयोगी' का प्रकाशन शुरू किया तो लक्ष्य रखा कि "पत्रिका प्रत्येक मुसलमान को शैतान और प्रत्येक हिन्दू को शिव समझ बैठने की हिमाकत नहीं करेगी।" हिन्दुओं और मुसलमानों का एक-दूसरे के सदा नजदीक लाने की चेष्टा करेगी।⁹¹ यह स्पष्टीकरण शायद इसलिए जरूरी था क्योंकि 'चाँद' में उन्होंने यह काम भली-भाँति किया था। उनकी ग्रंथि इस प्रश्न को एक समाधान तक जाने नहीं देती। इस समस्या पर उन्हें सन्तुलित ढंग से विचार नहीं करने देती। रामरख सिंह सहगल इससे अन्त-अन्त तक मुक्त नहीं हुए। जितेन्द्रनाथ सान्याल की किताब 'सरदार भगत सिंह' के हिन्दी अनुवाद अगस्त 1947 में 'अमर शहीद सरदार भगत सिंह' शीर्षक से कर्मयोगी प्रेस से प्रकाशन हुआ तो रामरख सिंह सहगल ने इस किताब का 'प्रकाशकीय' लिखा। मूल किताब उनके प्रेस से छपी थी, अनुवाद भी उन्होंने छपा। किताब में लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया था। सहगल ने इस ब्योरे के सम्बन्ध में लिखा है, "इन पंक्तियों द्वारा ब्रिटिश न्यायालयों की धूर्तता तथा बेईमानियों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही यह भी देखेंगे, कि चाँदी के टुकड़ों तथा पद-लोलुपता की भावनाओं से प्रेरित होकर मुसलमानों ने किस हद तक मुल्कफ़रोशी का व्यवसाय किया है! इस मामले की 'जाँच' के लिए अंग्रेजों ने ढूँढ़-ढूँढ़कर छूँटे हुए गुंडों को एकत्र किया था, जिसका जीता-जागता प्रमाण आपको प्रत्येक पृष्ठ में मिलेगा—शायद इसीलिए पुलिस विभाग में मुसलमानों का बहुमत आज भी हमें दिखाई देता है।"⁹² यानी, अपनी ग्रंथि को सामान्यीकृत कर देना, उसे सार्वजनिक सत्य के रूप व्याख्यायित करना और यह ज़िद भी रखना कि उसे सच माना जाए—यह रामरख सिंह सहगल के स्वभाव, लेखन और पत्रकारिता की सीमा है। सहगल ने केस की कार्यवाही की जानकारी को 'दुर्लभ तथा प्रामाणिक' कहा—पर वे यह बताना भूल गए कि उस केस के लगभग साढ़े चार सौ सरकारी गवाहों में कितने हिन्दू और कितने मुसलमान थे! वे यह बताना भूल गए कि 'भारत में अंग्रेजी राज्य' पर होनेवाली दंडात्मक कार्रवाई का आदेश देनेवाले संयुक्त प्रान्त के चीफ़ सेक्रेटरी हिन्दू थे न कि मुसलमान!⁹³ यानी, देखे हुए को अनदेखा करना, यही पूर्वग्रह, 'चाँद' की 'राजनीति' की सीमा है। 'अमर शहीद सरदार भगत सिंह' के प्रकाशकीय में उन्होंने यह दर्ज किया है कि 'चाँद' का 'फाँसी अंक' सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की मेहनत का नतीजा था⁹⁴, पर सन् 1947 तक आते-आते वे भूल गए कि भगत सिंह की राजनीति में ऐसे साम्प्रदायिक पूर्वग्रहों के लिए कोई जगह नहीं थी।

(सन्दर्भ : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन)

(एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
ई-मेल : a.partheshwar@allduniv.ac.in)

सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. चाँद, नवम्बर 1922, पृ. 2; 2. वही; 3. वही; 4. वही, पृ. 2-3; 5. चाँद, दिसम्बर 1922, पृ. 160—जलियाँवाला बाग की नृशंस घटना और महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू में हुए असहयोग आन्दोलन के कारण पंजाब की महिलाओं में विशेष राजनैतिक जागृति दिखाई देती है। पार्वती देवी उनमें प्रमुख स्थान रखती हैं। ध्यान दें कि पार्वती देवी नाम से कम-से-कम दो का उल्लेख सामान्य तौर पर मिलता है। एक, लाला लाजपत राय की बेटी और दूसरी कमालिया की पार्वती देवी का। सन्दर्भित पार्वती देवी, कमालिया की थीं। 1888 में लायलपुर में उनका जन्म हुआ था। जालंधर के कन्या महाविद्यालय से उनकी शिक्षा हुई थी। वे एक प्रभावी वक्ता थीं। 1922 से 1942 के बीच वे पंजाब की राजनीति में खूब सक्रिय रहीं। वे 'स्वराज आश्रम' से जुड़ी थीं। उन्होंने 'कुमारी सभा' और 'बानर सेना' का गठन किया था। 1968 में उनका निधन हुआ। देखें, परनीत हेयर का शोध प्रबन्ध—Women in colonial Punjab (1901-1947); पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पृ. 239 एवं 261; 6. वही; 7. चाँद, जनवरी 1923, पृ. 241—पार्वती

देवी ने अपना बयान भारतीय महिलाओं को सम्बोधित करते हुए दिया, "भारतवर्ष की देवियों से मुझे बड़े विनय के साथ दो शब्द कहना है। प्रत्येक जाति का भाग्य यस्तुतः उसकी स्त्रियों के हाथ में होता है। जब तक भारतवर्ष की प्रत्येक पुत्री के दिल में मातृभूमि के लिए वैरी ही लगन न हो, तब तक उसके दिल में भारतमाता के दुख और दुर्भाग्य, दासता और दीनता वैसे ही न चुभें जैसे कि महात्मा गांधी को चुभते हैं, तब तक स्वाधीनता का दिन बहुत दूर है, और पुरुषों के लिए वह नजदीक नहीं आ सकता। इसलिए, मेरी बहनो हमारे ऊपर एक बड़े कर्तव्य और बड़ी उत्तरदायिता का भार है। आओ, हम सब, हममें से प्रत्येक, जो अपने को सच्ची स्त्री कहने का दम भरती हैं, उस भार को उठाने और धीरज और सन्तोष के साथ सब कष्टों को झेलने के लिए कटिबद्ध हो जाएँ, और अपना काम करती हुई मातृभूमि की स्वाधीनता के निकट लग जाएँ।"; 8. वही, पृ. 239; 9. वही; 10. वही, पृ. 238; 11. वही, फरवरी 1923, पृ. 329; 12. वही, पृ. 328; 13. वही; 14. चाँद, अप्रैल 1923, पृ. 530; 15. वही, 540; 16. चाँद, मई-जून 1923, पृ. 110-11; 17. वही, पृ. 111; 18. चाँद, जुलाई 1923, पृ. 149—इस अंक के आवरण पृ. पर पुनः 'भारतमाता' की तसवीर है; 19. वही, पृ. 150; 20. चाँद, मार्च 1924, पृ. 388; 21. वही, पृ. 389; 22. चाँद, अप्रैल 1924, पृ. 476; 23. वही; 24. वही; 25. वही, पृ. 477; 26. चाँद, मई 1924, पृ. 76; 27. वही; 28. चाँद, जुलाई 1924, पृ. 215, सरला देवी (देखें, सन्दर्भ सं. 22) की मृत्यु पर भी 'चाँद' ने यही लिखा था, "ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उसकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उसी के समान भारतवर्ष में कन्या रत्न उत्पन्न करें।" 'कन्या रत्न' का यह प्रयोग ध्यान देने लायक है; 29. जनवरी 1925 के अंक में 'सती' की दो सूचनाएँ प्रकाशित हैं। एक छिंदवाड़ा की और दूसरी छपरा की। छपरा की घटना का स्रोत 'वायस और इंडिया' नामक पत्र है। उसमें 'पटना के सुप्रसिद्ध देशभक्त बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी' ने उक्त आशय का एक पत्र प्रकाशित कराया था। छपरा के बाबू बबबन सिंह असहयोग आन्दोलन से जुड़े थे। वे स्त्रियों को सूत कातने और कपड़े बुनने की शिक्षा देते थे। खादी के प्रचार में उन्होंने अपनी जमीन भी रेहन रख दी। इन्हीं बाबू बबबन सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी ने भी स्वयं को आग लगा ली। राजेन्द्र प्रसाद के पत्र की अन्तिम पंक्तियाँ ध्यान देने लायक हैं, "आस-पास के मुहल्ले में बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि रामसूरत सती हो गई और हजारों लोग दर्शन के लिए एकत्र होने लगे। जिन दोनों प्राणियों ने खादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था उनका इस तरह अन्त हो गया। रामसूरत उस सच्ची सती का उदाहरण छोड़ गई जिसके विषय में हम लोग पुस्तकों में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं पर प्रत्यक्ष उदाहरण किंचित ही देखते हैं।" (देखें, पृ. 344) 'सती' का आकर्षण इतना बड़ा है कि प्रेमचन्द भी अपनी कई आरम्भिक कहानियों में उसका उतफुल्ल अंकन करते मिलते हैं। 'दुनिया का सबसे अनमोल रत्न' (1908) और 'गुनाह का अगनकुंड' (1910) शीर्षक कहानियों में यह देखा जा सकता है; 30. चाँद, जुलाई 1924, पृ. 193-194; 31. वही, अगस्त 1924, पृ. 373, मार्च 1925 के अंक में 'हमारे सहयोगी' स्तम्भ में 'आर्यजीवन' के हवाले से पुनः इसी आशय का एक समाचार प्रकाशित है। इसमें 'वैश्य लड़की' के 'मुसलमान गुंडे' द्वारा चुराए जाने का समाचार है। लड़की विवाहिता थी। उसकी माँ ने उसे छुड़ाने का सफल उद्योग किया। तत्पश्चात्, उसकी 'शुद्धि' की गई। किन्तु, उसके पति ने उसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। 'आर्यजीवन' के निशाने पर यहाँ जाति के नेतृत्वकर्ता हैं। पत्र कहता है कि "यदि विधर्मियों को यह पता लग जाए कि हिन्दू जाति अपनी स्त्रियों को फिर वापिस लेकर मिला लेती है तब उनको यह साहस ही न हो।" (देखें, मार्च 1925, पृ. 538); 32. चाँद, मार्च 1925, पृ. 571; 33. वही, पृ. 572; 34. वही, वेश्याओं द्वारा चरखा चलाने और सूत कातने का उल्लेख मई-जून 1925 के अंक में भी है। यह खबर 'यंग इंडिया' के हवाले से प्रकाशित है। वेश्या-सुधार के प्रश्न पर गांधी इसमें एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं। उनके अनुसार इस कार्य में वास्तविक सफलता स्त्री-नेतृत्व से ही प्राप्त हो सकती है। वे लिखते हैं, "फिर यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसे पुरुष अपने हाथ में ले सकें। जब तक स्त्रियों में से ही असाधारण चरित्र बल वाली बहनें उत्पन्न होकर इन पतित बहनों के उद्धार का कार्य अपने हाथ में न लेंगी तब तक वेश्यावृत्ति की रामरथा हल नहीं हो सकेगी।" (देखें, मई-जून 1925, पृ. 88-89) इस प्रश्न पर 'समाज और वेश्या मंडल' शीर्षक से एक लेख अगस्त 1925 के अंक में भी है। उक्त लेख में यह चिन्ता प्रकट की गई है कि महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक नेता का इस ओर रती भर भी ध्यान नहीं है। (देखें, अगस्त 1925, पृ. 310-312); 35. चाँद, मार्च 1925, पृ. 573; 36. वही, पृ. 591; 37. यदि हम यह मानते हैं कि 'चाँद' की पत्रकारिता ने स्त्री-जागरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया तो हमें यह भी मानने के लिए तैयार होना होगा कि इसने 'हिन्दी पट्टी' में साम्प्रदायिकता के विष को फैलाने में भी भूमिका निभाई। हिन्दुओं की नामदी (मई-जून 1925), मस्जिद और बाजा (अक्टूबर 1926) जैसे कई अंशों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए; 38. चाँद, मई-जून 1925, पृ. 114; 39. वही, पृ. 222; 40. चाँद, सितम्बर 1925, पृ. 327—इस अंक के आवरण पृ. पर 'भारतमाता' का चरखा लिए चित्र है। चित्र के साथ कैप्शन है—मुक्ति का साधन; 41. वही, पृ. 328; 42. वही;

43. वही, पृ. 329; 44. वही; 45. चाँद, मई 1926, पृ. 3; 46. वही; 47. वही, पृ. 5; 48. वही; 49. वही, पृ. 6; 50. वही; 51. वही, जनवरी 1927 के अंक में 'उत्तरदायित्व के पथ में' शीर्षक सम्पादकीय में पुनः हिन्दू महासभा पर आक्षेप किया गया है और कौंसिल प्रवेश के उसके उद्देश्य की निन्दा की गई है। सम्पादक के अनुसार हिन्दू संगठनों का उद्देश्य सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना होना चाहिए। हिन्दू नामधारी संगठन पर आक्रमण करते हुए मुख्य निशाना मदनमोहन मालवीय ही होते हैं। यह कोई अकेला अवसर नहीं है जब मालवीय, रामरख सिंह सहगल के निशाने पर आते हैं। जून 1927 के अंक में तो उन पर आरोपों की बौछार है। उक्त अंक में 'विविध विषय' के अन्तर्गत 'सारहीन आँसू' शीर्षक से एक टिप्पणी प्रकाशित है। इससे पता चलता है कि मदनमोहन मालवीय अपने भाषणों में रोने लगते थे। उनके साथ श्रोता भी रोने लगते थे! इस प्रसंग में टिप्पणी देखिए, "हम अश्रुतोद्धार तथा विधवा सम्बन्धी बहुत सी सभाओं में मालवीय जी के आँसुओं का नाटक देख चुके हैं, और देखते-देखते इतना ऊब गए हैं कि अब तो इस प्रकार के समाचारों से सर्वथा अरुचि सी हो गई है।—हमें मालवीय जी से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है।—पर उनके अपकारों का भाग उनके उपकार से अधिक है। हम यह भी मानने के लिए तैयार हैं कि इन अपकारों का उत्तरदायित्व मालवीय जी पर नहीं—वरन् 'लीडरी' की माया, उनकी मानसिक दुर्बलता, उनकी सामाजिक संकीर्णता, उनकी धार्मिक भीरुता और उनकी न जाने कितनी ऐसी मनुष्योचित दुर्बलताओं पर है। राजनीति के क्षेत्र में मालवीय जी ने आदि से लेकर अन्त तक श्रीयुत अरविन्द घोष का विरोध किया। लोकमान्य तिलक के आयुकाल तक उनके विरुद्ध घोर आन्दोलन करनेवाले लोगों में मालवीय जी का प्रमुख स्थान था, असहयोग के विरुद्ध आन्दोलन करने का तथा बारडोली प्रोग्राम की हत्या कर असहयोग आन्दोलन को नष्ट करने का अधिकांश श्रेय महामना मालवीय जी पर ही है।—क्या हमें मालवीय जी बतला सकते हैं कि उन्होंने हिन्दू सभाओं में दिखलाई आँसू बहाने के अतिरिक्त हिन्दू जाति की और कौन सी सेवा की है?" 52. श्रीमती सरोजिनी नायडू के बम्बई म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य निर्वाचित होने, स्थानीय एवं विदेश यात्रा के समाचार 'चाँद' में प्रकाशित हुए। अगस्त 1925 के अंक में सरोजिनी नायडू का यह सुझाव प्रकाशित है कि महिलाओं को अधिक-से-अधिक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। दिसम्बर 1925 और जनवरी 1926 के अंक में उनके व्यक्तित्व पर विस्तृत सामग्री आई। जून 1926 और जुलाई 1926 के अंक में उनके इलाहाबाद आगमन पर 'चाँद' ने विस्तृत कवरेज दिया। जुलाई 1926 के अंक में श्रीमती रामेश्वरी नेहरू लिखित एक क्लसीदा 'भारतीय कोकिला का स्वागत' और श्रीमती नायडू के व्याख्यान का अंश प्रकाशित है; 53. चाँद, अगस्त 1926, पृ. 388-390; इस विषय पर महात्मा गांधी की टिप्पणी मार्च 1924 के अंक में पृ. 84 पर भी देखी जा सकती है; 54. चाँद, अगस्त, पृ. 392-93; 55. देखें, अगस्त 1925 में प्रकाशित 'तबलीग आन्दोलन' तथा अक्टूबर 1926 में प्रकाशित 'मस्जिद और बाजा' शीर्षक सामग्री। 'मस्जिद और बाजा' विषय पर 1926 में 'माधुरी' के अंकों में भी पर्याप्त चर्चा है। किन्तु, माधुरी की प्रतिक्रिया 'चाँद' की तुलना में पर्याप्त सन्तुलित है। 'चाँद' वाली उग्रता और एजेंडा सेटिंग वहाँ नहीं है; 56. देखें, नवम्बर 1926 के अंक में प्रकाशित 'हिन्दू संगठन और महिला समाज' तथा 'स्त्री समाज पर इस्लाम का प्रभाव' शीर्षक सामग्री; 57. चाँद, नवम्बर 1926, पृ. 119-122, लाला हरदयाल ने 'बीभत्स मूर्तियाँ' के अन्तर्गत एक विचारोत्तेजक बात कही है, "बहु देवतावादी सनातन धर्मियों को अपने धर्म में सौन्दर्योपासना और बुद्धि को प्रश्रय देना चाहिए यदि वे दहोबे और विक्क्यूनालैंड के आदिम निवासियों के साथ अपनी गणना नहीं कराना चाहते हैं। यदि वे शिव की उपासना करना चाहते हैं तो वे कालिदास के 'कुमारसम्भव' में वर्णित आदर्श के अनुकूल शिव और पार्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर सकते हैं। यह संस्कृति का प्रश्न है, अन्धविश्वास का नहीं।"; 58. चाँद, फरवरी 1927, पृ. 373; 59. चाँद, मई 1927, पृ. 6; 60. वही; 61. चाँद, नवम्बर 1927, पृ. 103; 62. इससे सम्बद्ध सामग्री जनवरी 1929, जून 1929 में भी प्रकाशित है; 63. साइमन कमीशन से सम्बद्ध एक सूचना फरवरी 1930 के अंक में है; 64. अप्रैल 1929 का सम्पादकीय 'भारत में अंग्रेजी राज्य' की ज़बती पर है। सम्पादकीय का शीर्षक है—शीर्षकहीन। इस अंक में पुलिस अधिकारियों से हुआ पत्र-व्यवहार एवं अन्य सामग्री भी है। यह सामग्री अंग्रेजों में है। मई 1929 के अंक में सम्बद्ध सामग्री अधिक विस्तार से है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं की सम्मतियाँ और अधिकारियों से पत्र-व्यवहार की प्रति वहाँ संकलित है। जून 1929 के अंक में संयुक्त प्रान्त के डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन द्वारा इसे स्कूल के लिए बन्द करने की सूचना प्रकाशित है। (देखें, पृ. 266), उक्त केस का ब्योरा अप्रैल 1930 के अंक में 'रंगभूमि' कॉलम में प्रकाशित है। प्रकाशक पर मुकदमे के खर्च की वसूली के लिए अर्धदंड भी लगाया गया था। 'रंगभूमि' में यह अंश 'न्याय का श्राद्ध' शीर्षक से प्रकाशित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने इस बात पर आपत्ति की कि 'भारत में अंग्रेजी राज्य' में एक ओर मुसलमान शासकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है जबकि अंग्रेजों के चरित्र में केवल दोष दिखाए गए हैं। (देखें, पृ. 1015-1019); 65. चाँद, जून 1929, पृ. 263; 66. मई 1929 का सम्पादकीय 'राष्ट्रीय आन्दोलन और सामाजिक सुधार', जून 1929 का 'स्वदेशी आन्दोलन', जुलाई 1929 का 'एक नया चित्र'।

(रूस की स्त्रियों पर) तथा अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीने का सम्पादकीय 'राष्ट्रीय शिक्षा' शीर्षक से है। ये सम्पादकीय 1925 के आस-पास आरम्भ हुई रीत से भिन्न हैं। इसका प्रभाव 'चाँद' के कंटेंट पर भी पड़ता है। 'चाँद' के इस नए स्वभाव पर सन्तराम, बी.ए. ने आपत्ति दर्ज की। उनके अनुसार 'चाँद' में 'एक मुस्लिम हृदय' के नाम से प्रकाशित कहानियाँ और मौलवी जहूरबख्श की रचनाएँ हिन्दू स्त्रियों के 'हृदय पर मुसलमानों का हौआ' पैदा करती हैं। ये 'इस्लाम के गुप्त प्रचारक' हैं और ये अपने लेखों द्वारा हिन्दू स्त्रियों को उसी दासत्व में ले जाने की कुचेष्टा कर रहे हैं जहाँ मुस्लिम स्त्रियाँ हैं। (देखें, सितम्बर 1929, पृ. 593-95); 67. चाँद, दिसम्बर 1929, पृ. 413; 68. चाँद, जनवरी 1930, पृ. 584-585 के मध्य; 69. वही, पृ. 639; 70. वही, पृ. 639-40; 71. वही, पृ. 641; 72. चाँद, फरवरी 1930, पृ. 655; 73. वही; 74. जुलाई-1930, अगस्त-सितम्बर 1930 एवं अक्टूबर 1930 में यह प्रकाशित नहीं है; 75. चाँद, अगस्त-सितम्बर 1930, पृ. 449; 76. वही, पृ. 451; 77. चाँद, अक्टूबर 1930, पृ. 565, 'स्त्रियों के आदर्श' शीर्षक कविता इस प्रकार है : सिंह पै सवार करवाल लिए संगर में, / चंडिका प्रचंड इनके ही खड़ी दहने / हाथों में पड़ीं जो चार-चार हथकड़ियाँ तो— / आठ-आठ बेड़ियाँ पगों में बनें गहने // दिव्य देवताएँ मातृ-शक्ति की यही हैं— / आज आई युद्ध क्षेत्र में उतर माएँ-बहनें / घोषणा हुई है, हिन्द माता की दशा को देख, / नारियाँ स्वराज्य ले, मरद चुड़ी पहनें! / अब न रुकेंगी बिना जीते भारतीय जंग, / आगे ही बढ़ेंगी पीछे पग न हटाएँगी / दो-दो हाथ करके दिखाएँगी स्ववीरता को, / वीर-अबिकाएँ वीर बहनें कहाएँगी // रण में उदंचितदृगी हो झुक जाएँगी / गजब करेंगी घोर संगर लड़ेंगी अब, / मरद बनेंगी अब मरदानगी दिखाएँगी // यह इन्दिराएँ हैं, स्वदेश प्रेम मन्दिरों की, / फिर इनकी क्यों न आरती उतारी जाएँ? / यह शक्तिवुक्त ऐसे साज से सुसज्जित हों— / इनसे अधीन दीन अबला उबारी जाएँ // इनका महत्व इस भाँति वसुधा में बढ़े— / इन पर कोटि शारदाएँ सदा वारी जाएँ / भाग्यशालिनी हैं इन ही के भेष-भूषा पर / भूरि-भूरि भाव से भवानी बलिहारी जाएँ; 78. चाँद, नवम्बर 1930, पृ. 6; 79. जवाहरलाल नेहरू छह महीने की कैद से 11 अक्टूबर, 1930 को रिहा हुए थे कि 19 अक्टूबर को पुनः पकड़ लिए गए। बिस्मिल इलाहाबादी ने उनके सम्मान में यह रचना लिखी— सादगी से सादगी के साथ नाता जोड़कर— / ऐशो इशरत से हमेशा के लिए मुँह मोड़कर / सारी दुनिया छोड़कर, सारा जमाना छोड़कर— / चैन अगर लेगा, तो जंजीरे-गुलामी तोड़कर / इन्कलाब-जहाँ सब कह रहे हैं हॉल के / जौहरो परखें जरा जौहर जवाहरलाल के // कोई देखे तो वतन पर किस तरह कुर्बान हैं, / चलते-फिरते इसको आजादी ही का अरमान है / सच कहा 'बिस्मिल' ने प्यारी आन, प्यारी शान है, / समझो तो है देवता, देखो तो यह इनसान है! / क्या जवाहरलाल है, सुन लो जबाने हॉल से / दो क्रदम हर काम में आगे हैं मोतीलाल से; 80. चाँद, नवम्बर 1930, पृ. 116; 81. वही, पृ. 118-19; 82. चाँद, फरवरी 1931, पृ. 413; 83. वही, पृ. 414; 84. वही, पृ. 420; 85. बिस्मिल इलाहाबादी की पंक्तियाँ हैं— दौलते-दुनिया रहीं मेहभान मोतीलाल की! / देश-सेवा के लिए थी जान मोतीलाल की! / यूँ तो दुनिया के समुंदर में कमी होती नहीं— / लाखों मोती हैं, मगर उस आब का मोती नहीं!; 86. चाँद, अप्रैल 1931, पृ. 654; 87. चमनलाल (सं.), क्रान्तिवीर भगत सिंह, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012, पृ. 311, 312; 88. वही, पृ. 535-536; 89. वही, पृ. 521; 90. चाँद, जनवरी 1933, पृ. 385-86; 91. क्रान्तिवीर भगत सिंह, पृ. 523; 92. जितेन्द्रनाथ सान्याल बी.ए., अमरशहीद सरदार भगत सिंह, अनुवाद—कुमारी स्नेहलता सहगल, एम.ए., सम्पादक—आर.सहगल, कर्मयोगी प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, अगस्त 1947 के प्रकाशकीय, 'प्रकाशक के नाते से' उद्धृत; 93. 'चाँद' के अप्रैल 1929 के अंक में रामरख सिंह सहगल ने लिखा है कि 'भारत में अंग्रेजी राज्य' की ज़बती के बाद वे संयुक्त प्रान्त के चीफ सेक्रेटरी और होम मेंबर से मिलने लखनऊ गए थे। चीफ सेक्रेटरी कुँवर जगदीश प्रसाद थे और होम मेंबर नवाब छतारी साहब। सरकारी कार्रवाई अपनी जगह, उससे अधिक वे चीफ सेक्रेटरी के व्यवहार से आहत हुए। सहगल लिखते हैं, "पुस्तक के ज़ब्त होने का इतना मलाल नहीं है, जितना कुँवर साहब के दुर्व्यवहार का। उन्होंने हमसे ठीक वैसा ही व्यवहार किया, जैसा वे किसी नौकरी की तलाश में जानेवाले व्यक्ति से करते। चूँकि लेखक इस प्रकार के व्यवहार का आदी नहीं था, इसलिए वास्तव में कुँवर साहब का दुर्व्यवहार उसे बहुत अखर गया! इस स्थान पर सरकारी होम मेंबर नवाब साहब छतारी की प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह सकते। आपका व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय था।" (देखें, पृ. 6); 94. अमर शहीद सरदार भगत सिंह, देखें प्रकाशकीय।

आज़ादी के 75 साल

ISSN-2249-9318

Refereed Research Journal

संयुक्तांक, जनवरी-दिसम्बर, 2021, वर्ष-17, अंक-17-18

अनुसंधान

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज

अनुसंधान

Refereed Research Journal

वर्ष 17, जनवरी-दिसम्बर, 2021

अंक-17-18 (संयुक्तांक)

संस्थापक अध्यक्ष
प्रो. धीरेन्द्र वर्मा

सम्पादन-परामर्श
प्रो. प्रणय कृष्ण

प्रधान-सम्पादक
प्रो. सन्तोष भदौरिया

सम्पादक मंडल
बसन्त कुमार त्रिपाठी
बृजेश कुमार पांडेय
मीना कुमारी
राजू गाजुला
लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
सन्तोष कुमार सिंह

अनुसंधान समिति, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

क्रम

सम्पादकीय	7
• विशेष साक्षात्कार	
महक भी कभी मुरझाती है क्या...	9
राजेन्द्र कुमार से अमृता की बातचीत	
एस्थेटिक्स के प्रति प्यार ही कलाकार के उद्भव और विकास में सहायक होता है	19
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशक रंगकर्मी रतन थियम से राजकुमार सोनी, मनोज रूपड़ा एवं कैलाश बनवासी की बातचीत के चुनिन्दा सम्पादित अंश	
• लेख	
क्रान्तिकारी आन्दोलन के कुछ दुर्लभ सन्दर्भ	26
समीर कुमार पाठक	
चाँद की 'राजनीति'	39
आशुतोष पार्थेश्वर	
1857 और वीर कुँवर सिंह का नायकत्व	70
अजय विहारी पाठक	
महात्मा गांधी और वैश्विक क्रान्तियाँ	74
अमित राय	
इलाहाबाद का साहित्यिक परिवेश और स्वतंत्रता आन्दोलन	80
कुमार बीरेन्द्र	
गांधी और आंबेडकर के बीच सेतु थे डॉ. लोहिया	92
अरुण कुमार त्रिपाठी	
महात्मा गांधी और नारीवाद	100
चित्रा माली	